

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

Сборник материалов
Международной
научно-практической
конференции

I том

07 мая 2018 г.

г. Кемерово

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

**ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА**

1 том

*Сборник материалов
Международной научно-практической конференции*

7 мая 2018 г.

г. Кемерово

УДК 44.01 + 331 + 61 + 338 + 622 + 009 + 50 + 004 + 62 + 7 + 8 + 691 + 551.521 + 63 + 656 + 34

ISBN 978-5-6040761-6-3

DOI 10.5281/zenodo.1249928

ГРНТИ 12.09.11

ББК 1

Организационный комитет

Председатель организационного комитета

Пимонов Александр Григорьевич – д.т.н., профессор, директор Международного научно-образовательного центра КузГТУ-Arena Multimedia. Зав. кафедрой прикладных информационных технологий КузГТУ.

Члены организационного комитета

1. Ермолаева Евгения Олеговна – д.т.н., профессор кафедры товароведения и управления качеством КемГУ.

2. Хоконова Мадина Борисовна - д.с.-х.н., профессор кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции при Кабардино-Балкарском ГАУ.

3. Соколов Игорь Александрович – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.

4. Морозова Ирина Станиславовна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой общей психологии и психологии развития КемГУ.

5. Сыркин Илья Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры информационных и автоматизированных производственных систем КузГТУ.

6. Сарапулова Татьяна Викторовна – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.

7. Трофимова Наталья Борисовна – к.т.н., эксперт по сертификации, стандартизации, СМБПП.

8. Ушаков Андрей Геннадьевич – к.т.н., доцент кафедры химической технологии твердого топлива КузГТУ.

9. Беликова Анастасия Галиевна – ведущий юрист-консульт ООО «Жилсервис Плюс».

10. Дубинкин Дмитрий Михайлович – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ.

11. Широков Андрей Владимирович – к.т.н., старший научный сотрудник Института проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины.

12. Люкшин Владимир Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ, доцент кафедры технологий машиностроения ЮтиТПУ.

13. Кочурова Лидия Ивановна – к.э.н., доцент.

14. Губанова Елена Витальевна – к.э.н., доцент ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ Калужский филиал.

Интеграция современных научных исследований в развитие общества: сборник материалов V Международной научно-практической конференции (07 мая 2018 г.), Том I – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018 – 63 с.

Сборник материалов конференции содержит научные статьи отечественных и зарубежных авторов, посвященные современным научным исследованиям.

Предназначен для ученых, преподавателей, аспирантов и студентов высших и средних специальных учебных заведений, научно-технических работников и специалистов в области технических, естественных и гуманитарных наук, информационных технологий, горного дела, геодезии, строительства и архитектуры, сельского хозяйства, пищевой промышленности, экономики, юриспруденции.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых статей.

Мнение оргкомитета и редколлегии может отличаться от мнения авторов статей, опубликованных в сборнике научных трудов.

Материалы публикуются в авторской редакции.

© ООО «Западно-Сибирский научный центр»

© Авторы опубликованных статей

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГОРНОЕ ДЕЛО

- 1. К ВОПРОСУ О ДОВЕРИТЕЛЬНОМ ИНТЕРВАЛЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БУРОВЫХ СТАНКОВ.....5**
Бобров В.А.

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

- 2. ЭКОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ9**
Быстрова А.Н.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

- 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕПНЫХ СООБЩЕСТВ С УЧАСТИЕМ ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА «КУМЫСНАЯ ПОЛЯНА» 13**
Александрова Л.Ш.
- 4. СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ..... 15**
Квашевая Е.А.
- 5. ПРИМЕНЕНИЕ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОКСИЧНОСТИ НАНОМАТЕРИАЛОВ НА ФИТОПЛАНКТОН..... 17**
Маторин Д.Н.
- 6. СОСТОЯНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ADONIS WOLGENSIS В УРОЧИЩЕ «ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА» ПРИГОРОДА САРАТОВА 19**
Сазанова А.А.

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

- 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ У СТУДЕНТОВ 23**
Калниболанчук И.С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

- 8. ТЕРМОУПРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ В КРИСТАЛЛЕ ДИОДА РАБОТАЮЩЕГО В НЕПРЕРВНОМ РЕЖИМЕ ПИТАНИЯ 26**
Юрченко В.И.

ЭКОНОМИКА

- 9. СУЩНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 30**
Айвазян Я.С.
- 10. УПРАВЛЕНИЕ НАЦЕЛЕННОЕ НА СОЗДАНИЕ СТОИМОСТИ 32**
Антонова Я.С.
- 11. СУЩНОСТЬ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 35**
Беляева Д.В.
- 12. СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 38**
Гарбер Ю.В.
- 13. СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ..... 41**
Грачева Ю.В.
- 14. ВИДЫ СИНЕРГИЗМА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 44**
Порезанова Е.В.
- 15. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ..... 47**
Пронина А.М.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

- 16. ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ.....50**
Григоренко А.С.
- 17. ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВОСУДИЯ52**
Дементьев Д.И.
- 18. СПЕЦИФИКА И СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ЮРИСТА54**
Соловьева Е.А.
- 19. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА55**
Чемерисова К.А.
- 20. ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ КАК ФОРМА УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ.....57**
Чемерисова К.А.
- 21. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ59**
Юдинцева А.В.

ГОРНОЕ ДЕЛО

К ВОПРОСУ О ДОВЕРИТЕЛЬНОМ ИНТЕРВАЛЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БУРОВЫХ СТАНКОВ

Бобров В.А. – студент
Научный руководитель – Кузнецов С.М., д.т.н.
Сибирский государственный университет путей сообщения,
Россия, г. Новосибирск

Аннотация

В статье приведены модели и доверительные интервалы коэффициента использования по времени буровых станков.

Ключевые слова

Буровые станки, эксплуатационная производительность, натурные испытания.

В СГУПС профессором С.М. Кузнецовым разработано методическое, математическое и программное обеспечение обоснования организационно-технологических решений работы строительных машин на реальных объектах [1 – 10].

При обосновании эксплуатационной производительности буровых станков на основе статистических данных по результатам натурных испытаний с помощью программы «Modell» [1] построены зависимости первой и второй степеней коэффициента использования машин по времени (K_B) от коэффициента готовности (K_G). В таблице 1 приведены характеристики этих моделей.

В таблице 2 дана характеристика выборки остатков модели коэффициента использования станков по времени.

Таблица 1. Характеристики модели коэффициента использования по времени буровых станков

Показатель	$K_B = + 0,234 + 0,617 K_G$	$K_{B2} = - 2,769 + 7,49 K_G - 3,916 K_G^2$
Доля объясненной вариации, %	18,15	23,15
Коэффициент множественной корреляции	0,426	0,481
Средний отклик	0,772	0,772
Стандартная ошибка в % от среднего отклика	9,61	9,34
Стандартная ошибка	0,074	0,072
Общий F - критерий регрессии	33,04	22,28
Табличное значение общего F - критерия	3,89	3,89

Таблица 2. Характеристики выборки остатков модели коэффициента использования по времени буровых станков

Показатель	K_B	K_{B2}
Количество опытов, шт.	151	151
Уровень значимости	0,05	0,05
Минимальное значение фактора	-0,180	-0,185
Максимальное значение фактора	0,112	0,110
Среднее квадратическое отклонение фактора	0,074	0,071
Риск отклонения от среднего значения	0,06	0,06

Вычисленное значение критерия Пирсона	0,078	0,107
Табличное значение критерия Пирсона	11,022	11,022

Исходя из анализа таблиц 1 - 2 можно сделать вывод, модели коэффициента использования машин по времени является статистически значимой, так общий F – критерий больше табличного (таблица 1) и остатки модели подчиняются закону нормального распределения (таблица 2).

Для моделей коэффициентов использования станков по времени с помощью программы «Diagram» построены доверительные интервалы [2]. Результаты расчета приведены в таблицах 3 – 5 и проиллюстрированы на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Зависимость между коэффициентом использования по времени (K_b) и коэффициентом готовности буровых станков (K_r)

Рис. 2. Зависимость между коэффициентом использования по времени (K_{b2}) и коэффициентом готовности буровых станков (K_r)

Таблица 3. Данные по интервалу

Показатель	K_b	K_{b2}
Уровень риска, %	5	5
Средняя величина K_r	0,874	0,874
Средняя величина K_b	0,736	0,736
Сумма квадратов регрессии	0,181	0,231
Сумма квадратов SS остатка	0,818	0,768
Сумма квадратов SS общая	0,999	0,999
$t(v, 1 - a / 2)$	2,01	2,01
$F(2, n - 2, 1 - a)$	3,89	3,89
Вычисленное значение F -критерия	33,04	22,28
Остаточная дисперсия s^2	0,0055	0,0052
Стандартное отклонение s	0,181	0,116

Таблица 4. Таблица дисперсионного анализа (K_b)

Источник	Число степеней свободы	Сумма квадратов (SS)	Дисперсия (MS)	F - критерий
Регрессия	1	0,181	0,181	33,04
Остаток	149	0,818	0,0055	
Общий, скорректированный	150	0,999		

Таблица 5. Таблица дисперсионного анализа ($K_{в2}$)

Источник	Число степеней свободы	Сумма квадратов (SS)	Дисперсия (MS)	F - критерий
Регрессия	2	0,231	0,116	22,28
Остаток	148	0,768	0,0052	
Общий, скорректированный	150	0,999		

Модели доверительных интервалов коэффициентов использования по времени буровых станков приведены ниже.

$$K_b = 0,234 + 0,617 K_r \pm 0,2213 \sqrt{1,0067 + 4,248 (\bar{K}_r - 0,8737)} \quad (1)$$

$$K_b = -2,769 + 7,49 K_r - 3,916 K_r^2 \pm 0,2213 \sqrt{1,0067 + 4,248 (\bar{K}_r - 0,8737)} \quad (2)$$

Вывод. По статистическим данным установлены зависимости первой и второй степеней между коэффициентом использования буровых станков по времени и коэффициентом их готовности, что особо важно при планировании и прогнозировании показателей работы машин.

Список литературы:

1. Есина Н.А. Обоснование способов погружения свай в мёрзлые грунты / Н.А. Есина, С.М. Кузнецов, Г.С. Шемяковский // Изв. вузов. Строительство, 2003. – № 8. –С. 129 – 134.
2. Исаков А.Л. Обоснование производительности землеройно-транспортных комплексов / А.Л. Исаков, К.С. Кузнецова, С.М. Кузнецов // Экономика ж. д. – 2014. – № 5. –С. 78 – 85.
3. Исаков А.Л. Оценка потерь рабочего времени землеройно-транспортных систем / А.Л. Исаков, К.С. Кузнецова, С.М. Кузнецов // Трансп.: наука, техника, упр. – 2015. – №2. – С. 57–60.
4. Исаков А.Л. Формирование ресурсосберегающего комплекса машин для строительства / А.Л. Исаков, К.С. Кузнецова, С.М. Кузнецов // Транспортное строительство. – 2013. –№ 9. –С. 4 – 7.
5. Лизунов Е.В. Организационно-технологическая надёжность строительных машин / Е.В. Лизунов, В.А. Седов, С.М. Кузнецов // Механизация строительства. –2005. –№ 10. –С. 22 – 24.
6. Повысим надёжность строительства объектов / С.В. Базилевич, И.Л. Чулкова, С.М. Кузнецов, Н.А. Сироткин // Механизация строительства. –2009. –№ 6. –С. 12 – 14.
7. Сироткин Н.А. Имитационная модель обоснования очередности строительства объектов / Н.А. Сироткин, С.М. Кузнецов, С.Н. Ячменьков // Путь и путевое хозяйство. –2007. – № 10. –С. 30 – 31.
8. Сироткин Н.А. Методика обоснования очередности строительства объектов / Н.А. Сироткин, С.М. Кузнецов, С.Н. Ячменьков // Экономика ж. д. –2006. –№ 10. –С. 75 – 78.
9. Формирование парка машин для гидромеханизации земляных работ / Е.В. Лизунов, А.В. Щербаков, С.М. Кузнецов, К.С. Кузнецова // Механизация строительства. –2008. –№ 7. –С. 17 – 20.

10. Щербаков А.В. Формирование комплексов машин для добычи строительных материалов способом гидромеханизации / А.В. Щербаков, С.М. Кузнецов, И.Л. Чулкова // Изв. вузов. Строительство. –2008. –№ 8. –С. 48 – 50.

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

ЭКОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Быстрова А.Н., профессор кафедры философии и культурологии
Сибирский государственный университет путей сообщения,
Россия, г. Новосибирск

Аннотация

В статье рассматривается проблема воспитания и развития человека как действующего субъекта и личности. Противоречие соматического и духовного выступает также и как характеристика внутреннего единства человека. Анализируются основные критерии, присущие личностному уровню развития человека. Экологическая составляющая в отношении к человеку выражается в сохранении его богатства отношений с миром.

Ключевые слова

Личность, соматическое и духовное начало, генерализованные качества личности.

Проблема человека имеет давнюю научную традицию, но вряд ли принадлежит к разряду завершенных. Из всех элементов универсума лишь человек обладает особым положением в мире: он принадлежит одновременно природе, обществу и культуре. Как социальное явление человек – не только продукт (конструкт) этого общества, но и необходимая его составляющая. В то же время человек – самое хрупкое явление в мире: его универсальные и уникальные возможности реализуются лишь при наличии определенных социальных условий, нарушение которых приводит к его физическому, психическому и интеллектуальному вырождению. Продолжая принадлежать природе, человек одновременно не вполне природное явление, и это делает его средоточием множества противоречий. Одним из таких противоречий назовем противоречие между телесной и духовной сущностью.

Однако чаще всего структура такого противоречия, предполагающего одновременно и внутреннее единство этих сторон, в многочисленных педагогических направлениях не принимается во внимание или не получает необходимого развития. При обращении к соматической стороне человека разрабатывается целая система разного рода практик, технологий, приемов и методов физической подготовки, идеология которых восходит к спартанскому правилу: «*Men sana in corpora sana*» (В здоровом теле здоровый дух).

Тем не менее, необходимо учитывать взаимодействие этих сторон в человеческой деятельности: с одной стороны физическая составляющая человека ложится в основание его успешной духовной деятельности, требующей выносливости, работоспособности, умения управлять своим телом. Но с другой стороны, преобладание физического начала над духовным, доминирование телесного может привести к усилению деструктивных тенденций, что зафиксировано в культурно-исторической памяти. Обращает на себя внимание то, что такое преобладание, такого рода тенденция, расширяющаяся до уровня менталитета общества, предшествовали многим военным конфликтам. Древняя Греция с её представлением о том, что только прекрасное тело может бытьместилищем прекрасной души не только создавала величественную скульптуру, возвеличивающую физическую силу, но и была средоточием бесконечных войн. И если в Греции еще присутствовало стремление к тому, чтобы уравновесить обе составляющих человека, то милитаризованная культура древнего Рима в принципе не ставила своей целью развитие

личности, довольствуясь наличием *virtus* (мужества), *ius* (справедливости), *libertas* (личной независимости) и того, что именовалось «*honor familias*» (гордость семейными достижениями). [1] Более близкие к нашему времени примеры – бурный интерес в мире к физкультуре и спорту, спортивным достижениям во что бы то ни стало – перед Второй мировой войной, а также примыкающие к этим явлениям современные допинговые скандалы в спортивной среде выступают как явные доказательства деструктивных тенденций, не останавливающихся ни перед разрушением самой основы жизни людей в мире, ни перед разрушением самого себя.

Нужно отметить, что истории культуры известны и другие процессы. К примеру, в эпоху Возрождения в Италии, ориентированной на индивидуализацию, где гуманизм обратил внимание на личностное развитие человека, его духовное богатство, человек осмыслился как богоравный, несущий в себе возможности демиурга, интеллектуально и нравственно совершенный. И основу здесь составляло именно духовное богатство, не противоречащее физическому совершенству, о чем свидетельствует искусство этого периода. [1]

Постановка вопроса о всестороннем развитии личности в советское время оказалась на практике красивым лозунгом так же, как и возгласы о комплексном и целостном подходе в воспитании. Призывы к осуществлению морального кодекса строителя коммунизма остались призывами и красивыми стендами, остальное «разбилось о быт», в котором абстрактный гуманизм столкнулся с конкретикой реальности. Набор обязательных «мероприятий» художественной и прочей самодеятельности оказался именно набором, часто не предполагавшим необходимых внутренних связей. На отдельных людей эти обстоятельства оказывали определенное развивающее воздействие, но о целенаправленном духовном развитии речь практически не могла идти.

Единственной сферой, обладавшей возможностью становления полноценной личности, была система школьного образования, по самым разным отзывам, на то время действительно лучшая в мире. Однако необходимо учесть, что личностный уровень человека не сводится к получению хорошего образования (хотя оно, конечно, желательно), а другого вида задачи, как видим, оказывались в значительной степени лишь декларациями. В дальнейшем же система образования претерпела серьезные изменения, которые свели образование к чисто формальным критериям, потребовавшим от учащихся в большей степени активизации памяти, чем развития мышления. Учебные программы средней школы перестали отвечать необходимым критериям полноты, важной для человека, которому в современном мире придется решать задачи высокого уровня сложности. Естественно, постоянно возрастающее количество информации, компьютеризация образа жизни требуют выработки иного принципа организации всей системы образования, но следует понять, что эти же условия требуют и создания такой системы. На сегодняшний день практически не существует релевантного образца такого рода системы. Именно в этой связи встает вопрос об экологии личности: как сохранить и утвердить личностное начало человека и в чем оно заключается.

Среди основных критериев личности назовем такие генерализованные (т.е. присущие практически любому человеку) качества: а) разумность – способность видеть, формулировать и решать задачи, б) ответственность – способность предполагать последствия своих поступков, в) воля, позволяющая принимать и реализовывать решения, г) свобода, которую в истории философии и культуры понимали как осознанную, или познанную необходимость (Эпикур, Спиноза и впоследствии Маркс), а также как способность «принимать решения со знанием дела» (Ф. Энгельс), д) личное достоинство, как способность охранять свои обязанности и права, и е) совесть, как способность к рефлексии над своими желаниями и

действиями.[3]

Как видно из одного лишь перечня личностных качеств, дело заключается не только и не столько в телесных возможностях человека и даже не только и не столько в образованности, художественных и научных способностях, сколько в той особой ориентированности человека в мире, которая обуславливает продуктивную деятельность каждого и всех вместе. Развитие именно этих качеств поднимает человека на истинно человеческий уровень. И именно этот уровень нуждается в сохранении и развитии.

В настоящее время существует определенная угроза со стороны компьютеризованного мира по отношению к реализации свойственных только человеку возможностей в их максимальной полноте и выработке личностного начала. Причинами этих угроз обычно называют отсутствие эмоционально-волевого импульса, который не становится необходимым при тотальном пользовании цифровой техникой. В результате выпускник средней школы не в состоянии самостоятельно найти нужную информацию, часто не умеет осмыслить существующую, поскольку его взаимодействия с реальной действительностью регулярно сокращаются и в результате сводятся к минимуму. Те же элементы реального мира, которые постигаются в цифровом виде, не несут в себе необходимой полноты как физического, так и духовного мировосприятия[3]. И если соматическая сторона потерь еще может быть так или иначе восполнена разного рода спортивными занятиями и иными способами поддержания физических сил, а внимание к состоянию здоровья – снизить последствия гиподинамии, то адекватных способов «тренировки» духовной сферы практически не существует, поскольку эта сфера обнаруживает себя лишь в системе комплексного непосредственного взаимодействия с окружающим миром, его естественными проблемами, трудностями, красотой, а также с искусством, нравственностью и т.п. Человеку необходимо находиться в состоянии поисковой деятельности, а также в условиях постоянного осмысления всего богатства межчеловеческих отношений.

Именно духовная компонента позволила таким людям, как Владислав Титов [5], потерявший обе руки на производстве, получить высшее образование, стать журналистом и писателем. Алан Маршалл [4], австралийский писатель, преодолевая последствия почти полностью искалечившего его полиомиелита, писал о радости жизни. Стивен Хокинг [6], британский физик, не имеющий возможности существовать вне искусственных способов поддержания жизни, стал выдающимся ученым с мировым именем. Эти и другие примеры уникальных обстоятельств демонстрируют безграничные возможности человека вообще, но одновременно говорят и о том, что сила духовного начала может восполнить и компенсировать телесную ограниченность. Этих людей поддерживали, по их собственным свидетельствам, высокая ответственность, воля и личное достоинство, которые задавали им основы и для разумности, и для свободы духа.

Следовательно, экология личности заключается в поддержании человека не просто в состоянии физической или иной формы адаптивности, а в целенаправленном развитии личностных качеств, обеспечивающих продуктивное взаимодействие с окружающей средой, социумом и самим собой. Личностное начало, представляющее собой не некий окончательный результат, а постоянный процесс становления и бесконечного совершенствования человека, может стать интегративным фактором, гармонизирующим человека. Формируя и охраняя человека не только как биологическое существо, не только как *homo sapiens* или *homo faber*, мы тем самым улучшаем его качество жизни, привносим в его жизнь особый смысл, ориентированный как на внешнюю, так и на внутреннюю стороны осуществления человека.

Список литературы:

1. Быстрова А.Н. Мир культуры (Основы культурологии), Учебное пособие. 2-е издание, испр. И доп.. – М.: изд-во Федора Конюхова; Новосибирск: ООО изд-во ЮКЭА, 2002. - 712 с.

2. Быстрова А.Н. От человека к личности // В поисках смысла. Сборник статей – Новосибирск: ООО агентство «Сибпринт», 2013г. – 272 с. С. 211- 220

3. Быстрова А.Н. Феномен виртуального пространства // Актуальные проблемы социально-гуманитарного познания: сб. науч. тр. – Иркутск: Изд-во БГНЭП, 2010. 163 с. С 16-24

4. Маршалл А. Я умею прыгать через лужи. М.: ОГИ, 2003.- 372 с.

5. Титов В. Всем смертям назло. - М.; Приориздат, 2003. - 240 с.

6. Хокинг С.У. Моя краткая история. - СПб.: Амфора, 2014. - 144 с.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕПНЫХ СООБЩЕСТВ С УЧАСТИЕМ ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА «КУМЫСНАЯ ПОЛЯНА»

Александрова Л.Ш. – студентка,
Давиденко О.Н. – доцент
Саратовский государственный университет,
Россия, г. Саратов

Аннотация

Рассматривается структура степных сообществ с участием охраняемых видов растений на территории природного парка «Кумысная поляна» г. Саратова. Приведены сведения о численности ценопопуляций охраняемых видов и экологической структуре сообществ с их участием.

Ключевые слова

Редкие виды, Саратовская область, охраняемые территории

В пригородной черте многих городов отмечается наличие большого числа охраняемых видов растений, которые существуют в условиях повышенной антропогенной нагрузки и потому нуждаются в особом внимании. Вместе с этим популяции этих видов – наиболее доступный материал для знакомства школьников и студентов с редкими видами в природе. Природный парк «Кумысная поляна» расположен в черте г. Саратова, является излюбленным местом отдыха горожан и имеет статус особо охраняемой природной территории. Именно поэтому исследование состояния охраняемых видов растений и сообществ с их участием на данной территории является актуальной задачей.

Цель данной работы – характеристика степных сообществ с участием охраняемых видов растений на территории природного парка «Кумысная поляна». Для достижения цели решали следующие задачи: а) изучить состав степных сообществ с участием охраняемых видов растений; б) оценить экологическую структуру изученных сообществ; в) дать характеристику ценопопуляциям охраняемых видов в составе изученных сообществ.

Материалом для работы послужили данные, собранные в мае-июне 2016-2017 г. на особо охраняемой территории – природный парк «Кумысная поляна» г. Саратова. Объектом изучения были четыре степных сообщества на карбонатных почвах с участием следующих охраняемых видов растений: ковыля перистого (*Stipa pennata*), адониса волжского (*Adonis wolgensis*), эфедры двуколосковой (*Ephedra distachya*), ириса низкого (*Iris pumila*), ветреницы лесной (*Anemone sylvestris*) [1].

Исследования выполнены по общепринятым в фитоценологии методикам [2-3]. В каждом сообществе оценивался видовой состав, проективное покрытие видов, их фенологическая фаза. Общее проективное покрытие и проективное покрытие по видам определялись глазомерно. Для сравнения флористического состава сообществ использовали коэффициент Жаккара. Для оценки экологических характеристик сообществ использовали руководство Н.М.Матвеева [4].

В таблице приведены сведения о численности изученных видов растений и их приуроченности к определенным фитоценозам.

Эфедра двуколосковая отмечена во всех четырех фитоценозах. Численность ее особей самая высокая в эфедрово-васильковом фитоценозе, где данный вид выступает в

роли содоминанта.

Ковыль перистый отмечен в трех сообществах с численностью 7-25 особей.

Таблица 1. Распределение охраняемых видов растений по изученным сообществам и их численность

Вид	Численность охраняемых видов в изученных фитоценозах, шт.			
	типчакковый	типчакково-васильковый	ковыльный	эфедрово-васильковый
<i>Adonis wolgensis</i>			20	4
<i>Anemone sylvestris</i>	14			
<i>Ephedra distachya</i>	32	28	12	более 100
<i>Iris pumila</i> *	6			
<i>Stipa pennata</i> *	10	7		25

* Виды, внесенные в Красную книгу РФ [5]

Адонис волжский отмечен в ковыльном и эфедрово-васильковом фитоценозе. Численность его ценопопуляции в первом сообществе составляет 20 особей, во втором – 4 особи.

Ветреница лесная и ирис низкий отмечены только в типчакковом фитоценозе. Численность ценопопуляции ветреницы составляет 14 особей, ириса низкого – всего 6 особей. Состояние ценопопуляции ириса низкого вызывает опасения, поскольку данный вид отмечен только в типчакковом фитоценозе с численностью всего 6 особей.

Типчакковый фитоценоз описан на западном склоне в средней его части. Общее проективное покрытие травостоя составляет 65%. В составе сообщества отмечено 34 вида растений. Типчакково-васильковый фитоценоз описан в верхней части юго-западного склона. Общее проективное покрытие травостоя составляет 75%. В составе сообщества отмечено 25 видов растений. Доминирует василек Маршалла (*Centaurea marschalliana*), на втором месте типчак (*Festuca valesiaca*), на их долю приходится 35 и 30% проективного покрытия, соответственно. Ковыльный фитоценоз описан на западном склоне. Общее проективное покрытие составляет 70–80%. В составе сообщества отмечено 27 видов растений. Доминирует ковыль – волосатик (*Stipa capillata*) на его долю приходится 60% проективного покрытия. Эфедрово-васильковый фитоценоз описан на западном склоне. Общее проективное покрытие составляет до 60%. В составе сообщества отмечено 24 вида растений. Доминирует василек маршалла (*Centaurea marschalliana*), на втором месте эфедра двуколосковая (*Ephedra distachya*), на их долю приходится 30 и 15% проективного покрытия, соответственно.

Все изученные фитоценозы характеризуются достаточно высоким видовым богатством, проективным покрытием не менее 60% и выраженной ярусной структурой. Сравнение флор изученных сообществ с помощью коэффициента Жаккара показало, что все изученные сообщества соотносятся между собой на уровне среднего сходства. Исключение составляют только типчакковый и ковыльный фитоценоз, сходство флор которых составляет всего 0,2, т.е. сходство слабое.

В составе изученных сообществ были отмечены растения, принадлежащие к четырем гигроморфам: ксерофиты, мезоксерофиты, ксеромезофиты и мезофиты. Во всех сообществах наблюдается абсолютное преобладание ксерофитов над всеми остальными группами. Только в ковыльном фитоценозе примерно одинаковое количество ксерофитов и мезоксерофитов. Среди трофоморф наблюдается

значительное преобладание мезотрофов над всеми остальными группами.

Таким образом, на территории природного парка «Кумысная поляна» изучено четыре степных сообщества с участием пяти охраняемых видов растений. Сообщества характеризуются высоким видовым богатством, выраженной вертикальной структурой. Численность охраняемых видов растений отличается в разных фитоценозах, но достаточно стабильна из года в год.

Список литературы:

1. Красная книга Саратовской области: Грибы. Лишайники. Растения. Животные. [Текст] – Саратов: Изд-во Торгово-пром. палаты Сарат. обл., 2006. – 528 с.
2. Юнатов, А.А. Типы и содержание геоботанических исследований. Выбор пробных площадей и заложение экологических профилей [Текст] / А.А. Юнатов. Полевая геоботаника. – М.: Наука, 1964. Т. 3. – С. 9–36.
- 3 Болдырев, В.А. Экологические и фитоценотические исследования [Текст] / В.А.Болдырев, Т.Н.Давиденко, С.А.Невский и др. – Саратов, 2016. – 76 с.
4. Матвеев, Н. М. Биоэкологический анализ флоры и растительности (на примере лесостепной и степной зоны): учебное пособие [Текст] / Н.М.Матвеев. – Самара, 2006. – 311 с.
5. Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). [Текст] – Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2008. – 855 с.

СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Е.А. Квашева – магистрант 1 года обучения КузГТУ
Научный руководитель – к.б.н., доцент А.Ю. Игнатова
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева,
Россия, г. Кемерово

Аннотация

Развитие крупных промышленных предприятий влечет за собой постоянный рост вредных выбросов в окружающую среду. Водная среда наиболее чувствительна к загрязнениям, поэтому задача очистки гидросферы достаточно сложна и актуальна. В данной работе представлена характеристика гидрографической сети Кемеровской области и статистика загрязнений за 2017 год.

Ключевые слова

Водные ресурсы, вредные выбросы, промышленные комплексы, загрязнение.

Водные ресурсы – это запасы всех поверхностных и подземных вод в пределах определенной территории. Они являются одними из самых важных показателей экономического и социального развития каждого региона. На данный момент справедливо утверждение, что от запасов воды зависит и статус государства на мировом уровне. В современном обществе в результате роста промышленного комплекса происходит увеличение выбросов загрязнению компонентов в окружающую среду, которые приводят к ухудшению качественного состава не только поверхностных, но и подземных вод.

Общая характеристика водных ресурсов Кемеровской области выглядит следующим образом: всего на территории 850 озер суммарной площадью 101 км², протекает 32 109 рек протяженностью 245 152 км и болота площадью 908 км². Также на территории Кузбасса насчитывается более 2 тыс. шт. различных водохозяйственных систем: водохранилища, пруды, гидроотвалы, отстойники и др. Подземные воды как и

прежде остаются основным источником водоснабжения больших промышленных городов, рабочих поселков и сельских населенных пунктов. Всего обнаружено 152 месторождений и участков подземных вод.

Кемеровская область является одним из самых развитых промышленных регионов РФ, играя важную роль в экономике Сибири. Основные производственные отрасли – это металлургическая и угольная. Необходимо отметить, что достаточно хорошо развита теплоэнергетика, химическая и сельскохозяйственная промышленность. Все это потенциальные источники вредных выбросов в окружающую среду, в частности веществ загрязняющих поверхностные и подземные воды.

Реку Томь, главную водную артерию Кузбасса, и ее притоки: Уса, Мрассу, Мундыбаш, Кондома, Аба, Ускат, Средняя Терсь, Искитимка – загрязняют сточные воды горнодобывающей, топливно-энергетической, металлургической, коксохимической, химической, деревообрабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса и коммунального хозяйства. Реки Томь и Иня – это основные поверхностные источники водоснабжения Кемеровской области. Томь берет свое начало на западном склоне Абаканского хребта, общая длина составляет 827 км [1].

Согласно статистике 2017 года в среднем по всей протяженности реки Томь, в пределах Кемеровской области – 596 км, вода характеризуется как «загрязненная», класс качества 3 «А». Однако класс 3 «Б», «очень загрязненная» можно наблюдать в створе ниже г. Новокузнецк (с. Славино), а класс 2, «слабо загрязненная» в створах выше и ниже г. Кемерово. В самой загрязненной местности среднегодовые концентрации превышают ПДК: фенолов в 3 раза; железа в 2,2 раза; нефтепродуктов в 1,6 раза; азота аммонийного и нитритного в 1,4 и 1,6 раза соответственно; органических соединений по показателю БПК₅ – в 1,2 раза.

Большое влияние на качество воды Томи оказывают ее притоки. По данным 2017 года, самыми загрязненными стали реки: Ускат, Аба и Кондома. Во всех трех реках наблюдается класс качества 4 «А» - вода «грязная». В среднем превышение среднегодовых концентраций ПДК всех трех рек составляет: железа в 3 раза, фенолов в 2-3 раза, марганца в 2,8 раза, нефтепродуктов в 2,2 раза. Необходимо отметить, что река Аба также загрязнена взвешенными частицами.

Загрязненность воды в реке Иня, почти не отличается от Томи, и характеризуется как «очень загрязненная», класс качества 3 «Б». Превысили ПДК среднегодовые концентрации меди в 1,7-1,9; железа в 1,8 раза; по показателю БПК₅ в 1,2 раза. На качество воды р.Иня влияют ее притоки Большой Бачат и Малый Бачат, которые соответствуют классу 4 «грязная».

Однако значительному загрязнению подвержены не только реки. Качество воды Беловского водохранилища имеет класс 3 «А» – «загрязненная». Среднегодовые концентрации марганца превышают ПДК в 4 раза; медь в 1,5 раза, по показателям БПК₅ в 1,2 раза. Основными источниками загрязнения подземных вод являются промышленные стоки, фоновые стоки от транспортных средств, а также твердые бытовые и сельскохозяйственные отходы, которые складываются на открытой поверхности.

В качестве защиты гидросферы от вредных сбросов необходимо предусматривать следующие методы: рациональное размещение источников сбросов, использование методов очистки сточных вод, разбавление вредных веществ в водоемах до допустимых концентраций с применением специально организованных и рассредоточенных выпусков. В Кемеровской области, в рамках осуществления мер по предотвращению негативных выбросов, в 2017 году были проведены работы по расчистке русла рек Аба и Киня на территории г.Прокопьевска. Также были проведены

работы по отсыпке дамбы с устройством водопропускных устройств [2].

Не смотря на то, что с каждым годом количество вредных выбросов постоянно возрастает, на месте не стоят и технологии очистки. В борьбе за экологию инженеры совершенствуют производство, в которых все чаще стали применять безводные технологические процессы, замкнутые циклы водоснабжения. В области законодательства применяются меры, которые исключают смыв удобрений и ядохимикатов с сельскохозяйственных угодий в водоемы, запрещается вырубка леса по берегам рек, озер и др.

Список литературы:

1. Экология и природные ресурсы Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: <http://ecokem.ru/>
2. Доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2017 году: Администрация Кемеровской области, Кемерово, 2018. – 212.

ПРИМЕНЕНИЕ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОКСИЧНОСТИ НАНОМАТЕРИАЛОВ НА ФИТОПЛАНКТОН

Маторин Д.Н. – д.б.н. ведущий научный сотрудник кафедры биофизики биологического факультета, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
Россия, г. Москва.

Аннотация

Показана перспективность флуоресцентных методов для изучения токсического действия наноматериалов на фитопланктон.

Ключевые слова

Фитопланктон, флуоресценция хлорофилла, фотосинтез, наноматериалы.

Материалы нанотехнологии уже сегодня получили широкое применение в производстве товаров широкого потребления, технике и медицине. На сегодняшний день насчитывается более 1000 видов продукции с применением наноматериалов и мировое производство интенсивно растет. Наноматериалы используются в производстве пластиков, катализаторов, аккумуляторов и электродов топливных элементов, систем очистки воды, ортопедических имплантов, проводящих покрытий и компонентов электроники. Увеличение производства приведет к увеличению их выброса в окружающую среду. Поэтому, чрезвычайно важным является оценка экологических последствий их влияния на экосистемы. Это отражено в специальных постановлениях «Методические рекомендации по выявлению наноматериалов, представляющих потенциальную опасность для здоровья человека.» МР 1.2.2522-09, М, 2009 г., «Токсиколого-гигиеническая оценка безопасности наноматериалов. Методические указания.» МУ 1.2.2520-09 М., 2009 г. Наночастицы и наноматериалы обладают комплексом физических, химических свойств и биологическим действием, которые часто радикально отличаются от свойств этого же вещества в форме сплошных фаз или макроскопических дисперсий.

Поэтому, чрезвычайно важным является оценка экологических последствий их влияния на экосистемы.

Применение флуоресценции водорослей в качестве биосенсоров [1-4] может быть с успехом использовано для тестирования наноматериалов. Однако на природном фитопланктоне эти работы не проводились. Между тем фитопланктон - базовое звено биоценозов, которое определяет состояние и продуктивность водных экосистем. При

действии антропогенных загрязнений изменяется фотосинтетическая активность клеток фитопланктона [1,2]. Регистрация фотосинтетической активности микроводорослей позволяет определить состояние основных первичных продуцентов пищевой цепи и, поэтому, является чувствительнейшим сенсором, характеризующем здоровье водной экосистемы. Перспективно использовать методы измерения флуоресценции хлорофилла, позволяющие проводить мониторинг фитопланктона прямо в природной среде [2]. В настоящей работе с использованием флуоресценции хлорофилла исследовано экотоксикологическое влияние на природный планктон разных наночастиц.

Опыты проводили с природным фитопланктоном из прибрежных вод Белого моря. Водоросли экспонировались в условиях близким к природным. В работе исследованы синтезированный нанокompозит Fe_3O_4/HA_{mech} , алмазные наночастицы (размер 10 нм), препарат наносеребра [Ag] (средний радиус 40 нм), препарат коллоидного золота [Au] (средний радиус 25 нм).

Флуоресценцию измеряли на импульсном портативном флуорометре, разработанном на кафедре биофизики МГУ [3]. У водорослей, адаптированных к темноте, регистрировали максимальный квантовый выход фотосистемы 2 (ФС 2) F_v/F_m , где $F_v = F_m - F_0$. Измерения на свету проводили при последовательном увеличении интенсивности от 0 до 800 мкмоль квантов $m^{-2}c^{-1}$. В конце каждого сеанса освещения с использованием насыщающей вспышки (0,8 с, 3000 мкмоль квантов $m^{-2}c^{-1}$), регистрировались параметры F_m' , а также выход флуоресценции на свету $F(t)$ [2]. На основании всех параметров рассчитывали - нефотохимическое тушение флуоресценции $NPQ = (F_m - F_m')/F_m'$, квантовый выход фотохимического превращения поглощенной световой энергии в ФС 2 как отношение $Y = (F_m' - F_t)/F_m'$ и относительную скорость нециклического электронного транспорта при данной интенсивности света $rETR = Y \times E_i$, $\times 0,5$, где E_i – освещенность, (мкмоль квантов $m^{-2}c^{-1}$). Использована общепринятая номенклатура [5].

С использованием флуоресценции показано влияние разных наночастиц на природный фитопланктон Белого моря (Таблица 1). Наблюдали снижение максимального квантового выхода ФС 2- F_v/F_m , скорости нециклического электронного транспорта у фитопланктона под влиянием наночастиц серебра, золота, алмаза, нанокompозита Fe_3O_4/HA_{mech} . Особенно значительное ингибирование фотосинтеза водорослей наблюдалось при воздействии коллоидного раствора, содержащего наночастицы серебра в рекомендованном для медицины препарате «Аргоника». Эффект отмечался при концентрациях даже 10^{-8} М, что сравнимо с действием высокотоксичного метилртути. Наночастицы золота мало изменяли фотосинтетическую активность фитопланктона даже в высоких концентрациях. Параметр нефотохимического тушения флуоресценции (NPQ), связанный с энергизацией мембран, также уменьшался при действии исследованных наночастиц. Только наночастицы золота увеличивали этот параметр.

Таким образом, проведенные исследования указывают на возможность использования этих флуоресцентных характеристик фитопланктона для экспрессного обнаружения в природной водной среде наноматериалов в достаточно низких концентрациях и проводить диагностику на ранних стадиях воздействия наноматериалов на фитопланктон до появления видимых нарушений в водных экосистемах, что может позволить вовремя осуществить природоохранные мероприятия.

Таблица 1. Изменения параметров флуоресценции – F_v/F_M - проб в темноте, $rETR_{max}$ - максимальная относительная скорость электронов по электрон транспортной цепи и $NPQ=(F_M/F'_M)-1$ - нефотохимическое тушение флуоресценции при 800 мкмоль квантов $m^{-2}c^{-1}$ у природного фитопланктона после добавления разных нанопрепаратов (время инкубации – 20 часов), данные представлены в процентах от контроля .

Параметры флуоресценции	Контроль	Нано золото $[Au]$ 10^{-4} М	Алмазные наночастицы (0,01%)	Нано-серебро 10^{-5} М	Коллоидное серебро в препарате «Аргоника» 10^{-7} М.	Нанокмпит Fe ₃ O ₄ / HA _{mech} (0,005%)
F_v/F_M	100%	97%	46,2%	76%	37%	69%
$ETR_{(max.)}$	100%	83%	23%	43%	19%	48%
NPQ	100%	129%	23%	53%	29%	55%

Список литературы:

1. Заядан, Б.К. Маторин, Д.Н. Биомониторинг водных экосистем на основе микроводорослей. – М.: Изд-во «Альтекс», 2015. – 252 с.
2. Маторин Д.Н., Осипов В.А., Яковлева О.В., Погосян С.И. Определение состояния растений и водорослей по флуоресценции хлорофилла. – Учебно-методическое пособие. М.: – МГУ. Макс пресс. 2010. 117 с.
3. Matorin, D.N. Karateeva, A.V. Osipov, V.A. Lukashev, E.P. Seifullina, N.Kh. Rubin, A.B. Influence of carbon nanotubes on chlorophyll fluorescence parameters of green algae *Chlamydomonas reinhardtii* // Nanotechnologies in Russia, –2010.–V.5, –№5–6, – P.321–328.
4. Matorin, D. N. Todorenko, D.A. Seifullina, N. Kh. Zayadan, B.K. Rubin, A. B. Effect of silver nanoparticles on the parameters of chlorophyll fluorescence and P700 reaction in the green alga *Chlamydomonas reinhardtii* //Microbiology. –2013.–V. 82 –№6. –P.862–867.
5. Schreiber U., Bilger W., Neubauer C. Chlorophyll fluorescence as a noninvasive indicator for rapid assessment of *in vivo* photosynthesis. – In: Shulze ED, Caldwell MM (eds) Ecophysiology of photosynthesis. Springer, Berlin, 1994. – P. 9-70.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ADONIS WOLGENSIS В УРОЧИЩЕ «ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА» ПРИГОРОДА САРАТОВА

Сазанова А.А. – студентка,
Давиденко О.Н. – доцент
Саратовский государственный университет,
Россия, г. Саратов

Аннотация

В статье приводятся сведения о численности и возрастном составе четырех ценопопуляций охраняемого на региональном уровне вида – адониса волжского (*Adonis wolgensis*). Оценено виталитетное состояние особей и выявлены основные дестабилизирующие факторы.

Ключевые слова

Редкие виды, *Adonis wolgensis*, ценопопуляция, Саратовская область

Изучение ценопопуляций охраняемых видов растений является одним из

важнейших направлений научных исследований в рамках ведения Красных книг регионов. Пересмотр списков нуждающихся в охране видов, изменение их природоохранного статуса возможны только при наличии достоверных современных сведений о состоянии ценопопуляций редких видов.

Цель данной работы – характеристика ценопопуляций *Adonis wolgensis* в урочище «Золотая долина». Для достижения цели решали следующие задачи:

1. Определить пространственную и онтогенетическую структуру ценопопуляций *Adonis wolgensis*;
2. Изучить виталитетное состояние отдельных особей и ценопопуляций в целом.
3. Сравнить полученные данные по онтогенетической структуре ценопопуляций адониса волжского в урочище «Золотая долина» с данными по региону в целом.

Материалом для работы послужили данные, собранные в мае-июне 2017 г. в пригороде г. Саратова на территории Урочища «Золотая долина». Объектом изучения были четыре ценопопуляции адониса волжского. Вид внесен во второе издание Красной книги Саратовской области с категорией и статусом 2 (V) – уязвимый вид. Основные лимитирующие факторы – сбор населением, распашка степей

Исследования выполнены по общепринятым в популяционной биологии растений методикам [1-2]. В каждой ценопопуляции подсчитывалось общее число особей и число особей, относящихся к каждому онтогенетическому состоянию. Стадии онтогенеза выделялись на основании рекомендаций Н.В.Саидовой и Е.Л.Любарского [3]. Классификация нормальных популяций проведена в соответствии с рекомендациями О.В.Смирновой [4]. Для каждой особи измерялись высота куста, число побегов, число генеративных побегов. Эти сведения служили в дальнейшем для определения виталитетной структуры ценопопуляций. В зависимости от количественного выражения признака ему присваивался определенный балл.

В урочище «Золотая долина» было описано четыре ценопопуляции адониса волжского. Все они занимают пологие степные склоны и приурочены к сообществам с доминированием типичных степных злаков: типчака (*Festuca valesiaca*), ковыля-волосатика (*Stipa capillata*), житняка гребенчатого (*Agropyron cristatum*). Исключение составляет только ЦП 4, отмеченная в составе эфедрово-василькового фитоценоза. Численность адониса волжского составляет от 4 до 40 особей (табл.1). Максимальная численность отмечена в ковыльно-типчаковом фитоценозе.

Пространственная структура ценопопуляций неоднородная, особи расположены случайно-групповым образом. Как правило, группы представлены молодыми генеративными и средневозрастными генеративными растениями или виргинильными особями. Подобная пространственная структура характерна для всех изученных ценопопуляций.

Таблица 1. Общая характеристика изученных ценопопуляций

Ценопопуляции	Фитоценоз	Общее проективное покрытие, %	Численность адониса волжского, шт.
ЦП 1	типчаковый	70	32
ЦП 2	ковыльный	75	11
ЦП 3	ковыльно-типчаковый	80	40
ЦП 4	эфедрово-васильковый	50	4

В ценопопуляциях 1 и 2 отмечены прегенеративные и генеративные особи, а в ЦП 1 еще и субсенильные растения. Абсолютно преобладают средневозрастные генеративные растения. Ценопопуляции нормальные неполночленные зрелые.

В ценопопуляции 3 отмечены особи прегенеративного и всех трех стадий генеративного состояния. В ЦП 4 – иматурные, виргинильные и средневозрастные генеративные растения. В этих ЦП также преобладают средневозрастные генеративные растения. Ценопопуляции также нормальные неполночленные зрелые.

При сравнении наших данных с данными по характерному онтогенетическому спектру ценопопуляций адониса волжского из разных точек Саратовской области [5-6], видим, что в целом на территории области для данного вида характерен неполночленный спектр с преобладанием молодых генеративных и средневозрастных генеративных растений, иногда со значительным участием виргинильных особей. Таким образом, на территории Урочища «Золотая долина» онтогенетическая структура ценопопуляций адониса волжского соотносится с таковой, характерной в целом для данного вида в нашем регионе.

В ценопопуляции 1 наблюдаются наибольшие значения жизненности для особей всех стадий генеративного цикла. В ценопопуляциях 2-4 наблюдается пониженное виталитетное состояние особей (не более 3 баллов из 8 возможных). Вероятнее всего, это можно объяснить положением изученных ценопопуляций относительно жилого и дачного массивов и степенью антропогенной нагрузки. Ценопопуляция 1 расположена на склоне балки в неудобном для рекреации месте и вдали от тропинок и дорог. Ценопопуляции 2-4 занимают склон, обращенный к дачному массиву, и мимо них проходит дорога и несколько тропинок. В связи с этим за период исследования неоднократно наблюдались попытки срывания цветущих особей адониса волжского на букеты. У многих генеративных особей, особенно средневозрастных, снижение числа генеративных побегов связано как раз с антропогенным механическим воздействием.

Полученные сведения о состоянии ценопопуляций адониса волжского на территории Урочища «Золотая долина» могут быть использованы при работе над очередным изданием Красной книги Саратовской области, а также в ходе проведения летней полевой практики по геоботанике у студентов биологического факультета Саратовского государственного университета.

Список литературы:

1. Злобин, Ю. А. Популяции редких видов растений: теоретические основы и методика изучения [Текст] / Ю.А.Злобин, В. Г.Скляр, А. А. Клименко. – Сумы: Университетская книга, 2013. – 439 с.
2. Заугольнова, Л. Б. Ценопопуляции растений (очерки популяционной биологии) [Текст] / Л.Б.Заугольнова, Л. А.Жукова, А. С. Комаров. – М.: Наука, 1988. – 184 с.
3. Саидова, Н.В. Диагнозы и ключи онтогенетических состояний *Adonis vernalis* L. на территории республики Татарстан [Текст] / Н.В.Саидова, Е.Л. Любарский // Уч. записки Казанского гос. университета. – 2009. Т. 151. Кн. 2. – С. 224-231.
4. Смирнова, О.В. Оценка состояния популяции по типу онтогенетического спектра [Текст] / О.В.Смирнова. Восточноевропейские леса: история в голоцене и современность. – М.: Наука, 2004. – С. 159-161.
5. Ермолаева, Н.Н. Пространственная и онтогенетическая структуры ценопопуляций адониса волжского в Саратовской области [Текст] / Н.Н.Ермолаева, И.В.Шилова, Н.А.Петрова, А.С. Кашин // Структурно-функциональная организация и динамика растительного покрова, 2015. – С. 189-193.
6. Давиденко, О.Н. Состояние ценопопуляций адониса волжского (*Adonis*

wolgensis Stev.) в Саратовской области [Текст] / О.Н.Давиденко, С.А. Невский, Т.Н. Давиденко // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Химия. Биология. Экология. – 2016. Т. 16. №2. – С. 221-223.

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ У СТУДЕНТОВ

Калниболанчук И.С., кандидат педагогических наук
Дальневосточный федеральный университет,
Россия г. Уссурийск

Аннотация

В статье раскрывается необходимость целеполагания; рассматриваются способы постановки умения ставить цель среди студентов в контексте компетентностного подхода с учетом соответствующих уровней формирования компетенций для повышения качества профессиональной подготовки будущих учителей.

Ключевые слова

Целеполагание, уровни формирования компетенции; способы постановки цели.

На современном этапе образования приоритетными тенденциями в образовании является развитие и формирование личности, что находит отражение в реализации личностно-ориентированного и здоровьесберегающего подходов [4]; формирование профессиональной компетентности человека, что воплощается в компетентностном подходе[3].

Человек как личность и компетентный профессионал должен уметь продуктивно выстраивать свою деятельность для достижения соответствующего результата. Деятельность является фундаментом, основой, которая может пониматься как форма активного отношения человека, предполагающая изменение и преобразование действительности.

Структура деятельности включает ряд составляющих, которая начинается с цели [2]. Для продуктивной реализации и получения соответствующих результатов деятельности необходимо еще на этапе профессиональной подготовки создавать условия студентам со стороны преподавателя для осознанного понимания всех составляющих деятельности и формирования соответствующих умений. Начинать учебную деятельность возможно с целеполагания. Целеполагание следует рассматривать как механизм сознательной постановки цели.

Наличие осознанно поставленной цели в деятельности человека позволяет чаще прийти именно к тому результату, который необходим и желаем для человека. Благодаря цели у человека появляется смысл, и деятельность становится осмысленной. Цель для человека является ориентиром, тем направлением, в котором следует двигаться. Наличие смысла позволяет человеку определить степень важности значимости и приоритетности его действий и дел, что обеспечивает систему и порядок в жизни и в профессии. Наличие цели способствует более быстрым результатам и достижениям.

Умение ставить цель не появляется само по себе. Этому умению необходимо учить еще в общеобразовательной школе, и продолжать формировать его в процессе профессиональной подготовки, так как студентам не всегда понятно, как следует трансформировать знание о целеполагании с житейского (обыденного), уровня на - профессиональный.

В результате опроса преподавателей разных вузов [5], появилась возможность сделать вывод о том, что многие преподаватели специально на своих занятиях не уделяют время и внимание целеполаганию, объясняя это отсутствием времени или не считают формировать умение ставить цель необходимым. Некоторые преподаватели

признаются, что сами не совсем понимают, как нужно формировать умение ставить цель средствами своего предмета и, таким образом, умение целеполагания остается для самостоятельного (интуитивного) изучения и формирования студентами. Однако, чтобы данное умение сформировалось важно понимать, что необходимо прикладывать соответствующие усилия, как со стороны преподавателя, так и со стороны студента.

В данной статье предлагаются следующие способы формирования целеполагания для студентов. В контексте компетентного подхода в вузе у студентов необходимо формировать нужные компетенции в соответствии с нормативными документами. Каждая компетенция по своей структуре может быть сформирована по следующей схеме. Выделяют три уровня компетенции: «знаю», «умею», «владею». С учетом этих уровней можно осуществлять поэтапно целеполагание студентов в соответствии с конкретным содержанием той или иной учебной дисциплины.

Начинать необходимо с первого уровня – «знаю». Прежде всего, важно сформировать общее теоретическое представление о целеполагании, об актуальности целей в жизни конкретного человека и, в целом, в – профессиональной деятельности.

Когда студенту становится понятным необходимость наличия цели, следует переходить к следующему этапу – «умею». Для начала важно понимать, что нужно сделать, чтобы поставить цель. Можно обратиться к методике постановки цели по Б. Блуму [1], где предлагается опираться на стандартные фразы: «я хочу научиться...». В этой фразе заложен посыл активной позиции человека. Если человек произносит данное выражение, он уже заявляет о своем желании, намерении что-то сделать, в данном случае желании научиться в первую очередь, и во вторую, - конкретизации чему именно. Таким образом, благодаря произношению этой фразы формируется установка на, так называемую, образовательную потребность, что является очень важным этапом как в профессиональном самоопределении, так и в профессиональном становлении студента – будущего профессионала.

Далее необходимо познакомить студентов с перечнем глаголов, которые можно использовать для формулировки соответствующей цели. Глагол является отражением определенного конкретного действия. Можно опираться на перечень глаголов по таксономии Б. Блум, в которой он выделил несколько последовательных групп, близких к мыслительным операциям человека: «узнавание», «понимание», «применение», «анализ», «синтез», «оценка» [1]. Каким будет действие студента? Он может выбрать сам. На начальном этапе учебной деятельности в контексте обучения целеполаганию следует оказать помощь студентам. На конкретном примере показать студентам формулировку нескольких целей с использованием глаголов Б. Блума: «я хочу научиться истолковывать понятия рассматриваемой темы «Педагогическая деятельность». Примеры представлены из учебной дисциплины «Педагогика» для студентов педагогического вуза. Глагол «истолковывать» в данном примере был взят из группы глаголов на «узнавание». Перечень данных глаголов для студентов можно представить в виде таблицы, как дополнительный дидактический материал, которым удобно пользоваться.

Таким образом, на первом этапе формирования компетенции целеполагания «знаю» у студента важно сформировать общее представление о необходимости постановки цели на конкретных примерах содержания учебной дисциплины. На втором уровне формирования компетенции целеполагания студенты совместно с преподавателем формулируют свои цели по конкретному содержанию учебной дисциплины. Продолжать необходимо до тех пор, пока у студентов не сформируется навык самостоятельной постановки цели. На третьем уровне формирования компетенции целеполагания «владею» студентам необходимо создать условия

самостоятельной формулировки целей по всем темам и разделам учебной дисциплины.

Данный способ целеполагания необходимо отрабатывать у студентов на протяжении изучения всего курса учебной дисциплины и продолжать до конца обучения.

Итак, формирование умения ставить цель для преподавателя и обучающихся - это длительный период, который включает методические аспекты реализации компетентностного подхода с опорой на глаголы Б.Блума. Однако, сформированность умения ставить цель может позволить студентам помочь, во-первых, расставлять приоритетные цели как в жизни, так и в будущей профессиональной деятельности; во-вторых, поможет сделать процесс профессиональной подготовки более осмысленным, последовательным и продуктивным.

Список литературы:

1. Галоян, С.Х. Таксономия учебных целей Б. Блума и практика современного образования // Вестник черкасского университета. Серия «Педагогические науки». Выпуск № 2, 2016. – С.23-29
2. Зимняя, И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов [Текст]. Москва: Логос, 2004. – 384с.
3. Иванов, Д.А., Митрофанов, К.Г., Соколова, О.В. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инструментарий. Учебно-методическое пособие [Текст]. Москва: АПК и ПРО, 2003. – 101с.
4. Личностно-ориентированное обучение: Хрестоматия [Текст] / Сост. Е.О. Иванова, И.М. Осмоловская. Москва: СГУ, 2005. – 263с.
5. УГПИ – школе. Педагогика и психология: Пособие для учителя [Текст]. Сост. И.С. Калниболанчук, О.В. Калиниченко. Уссурийск: издательство УГПИ, 2010. – 40с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТЕРМОУПРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ В КРИСТАЛЛЕ ДИОДА РАБОТАЮЩЕГО В НЕПРЕРВНОМ РЕЖИМЕ ПИТАНИЯ

Юрченко В.И. начальник отдела
Акционерное общество Научно исследовательский институт
полупроводниковых приборов,
Россия, г. Томск

Аннотация

Показано, что саморазогрев диода Ганна, работающего в непрерывном режиме создает градиент температуры в кристалле. Предложенный метод позволяет оценить величину термоупругих напряжений и их влияние на пороговое поле диодов Ганна и может быть полезен при анализе их реальных условий работы.

Ключевые слова

Диод Ганна, сверхвысокочастотный диапазон частот, градиент температуры, саморазогрев.

К перспективным научным направлениям современной радиофизики и твердотельной электроники можно отнести исследование физических процессов в полупроводниковых элементах, используемых для генерации, усиления и преобразования СВЧ колебаний, таких как биполярные и полевые СВЧ транзисторы, лавинно-пролетные диоды, диоды Ганна (ДГ).

Диоды Ганна, благодаря успехам современной технологии, по совокупности параметров в настоящее время обладают существенными преимуществами по сравнению с транзисторами, в особенности, в миллиметровом диапазоне длин волн. ДГ работают в диапазоне частот 1 -- 600 ГГц, обеспечивая непрерывную выходную мощность до 10 Вт в сантиметровом диапазоне. В настоящее время накоплен значительный опыт по применению ДГ в приемопередающих модулях фазированных антенных решеток, радиомаяках, радиолокационных станциях малой мощности, устройствах неразрушающего контроля [1-3].

Диоды Ганна при работе в непрерывном режиме имеют повышенную среднюю температуру и градиент температуры в кристалле (активной области). Величина T_{\max} определяется плотностью выделения тепла, теплофизическими характеристиками и качеством теплоотвода. Градиент температуры является, прежде всего, следствием одностороннего теплоотвода и неоднородностью теплофизических и электрофизических характеристик.

При экспериментальных исследованиях диодов Ганна наблюдается несоответствие между изменениями тока диодов при нагреве в термостате и саморазогреве [4], обусловленное влиянием градиента температур в кристалле. Величина градиента температур зависит от плотности выделившейся тепловой мощности P , от теплофизических характеристик и размеров кристалла и от теплового сопротивления R_t теплоотвода.

Наличие градиента температур неизбежно приводит к возникновению термоупругих деформаций, которые могут достигать критических величин, приводящих к разрушению кристалла.

С целью рассмотрения и оценки термоупругих деформаций представим кристалл ДГ в виде цилиндра из арсенида галлия, жестко закрепленного одним торцом на теплоотводе. Очевидно, что в этом случае максимальная температура достигается

на верхней границе активного слоя и может быть определена по формуле [5]

$$T_{\max} = T_0 \exp\left(\frac{2PL}{\beta\pi D^2}\right) \quad (1)$$

где T – температура теплоотода, $^{\circ}\text{K}$;

P – тепловая мощность, Вт;

D – диаметр активной области;

L – толщина кристалла, м;

β – коэффициент, учитывающий зависимость теплопроводности арсенида галлия от температуры, и в диапазоне 300- 500 $^{\circ}\text{K}$ равный 15000 Вт/м, а для фосфида индия равной Вт/м.

В случае стационарного распределения температуры в цилиндрическом кристалле дифференциальное уравнение для термоупругого потенциала в цилиндрических координатах имеет вид [6]:

$$\Delta\Phi = \frac{\partial^2\Phi}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial\Phi}{\partial r} + \frac{\partial^2\Phi}{\partial z^2} \quad (2)$$

Для рассматриваемого случая, когда температура изменяется лишь по толщине кристалла, уравнение (2) запишется в виде

$$\varepsilon_{zz} = \frac{\partial^2\Phi}{\partial z^2} = \frac{1+\mu}{1-\mu} \alpha T \quad (3)$$

где μ – коэффициент Пуассона;

α – температурный коэффициент линейного расширения арсенида галлия, $1/^{\circ}\text{K}$ ($\alpha_{\text{GaAs}} = 5,39 \cdot 10^{-6}$, $\alpha_{\text{InP}} = 4,610^{-6}$);

ε_{zz} – деформация в направлении оси z .

С учетом (1) можно записать

$$\varepsilon_{zz} = \frac{1+\mu}{1-\mu} \alpha T_0 \exp\left(\frac{2PL}{\beta\pi D^2}\right) \quad (4)$$

Из формулы (4) видно, что деформация ε_{zz} увеличивается экспоненциально для диодов с диаметром D активной области в пределах от 50 до 200 мкм и толщиной L кристалла от 50 до 150 мкм (длина активной области от 2,5 до 10 мкм) достигает величин порядка $10^{-5} - 10^{-1}$ в зависимости от величины отношения L к D и температуры теплоотода. В случае идеального теплоотода ($R_t = 0$) и отношения $L/D = 0,05$ величина $\varepsilon_{zz} = 1,5 \cdot 10^{-4}$ и практически не зависит от величины тепловой мощности. Однако уже для отношения $L/D = 0,1$ величина ε_{zz} изменяется почти на порядок при увеличении мощности в 10 раз. Величина ε_{zz} существенно возрастает при увеличении температуры теплоотода. Так, при одной и той же величине отношения $L/D = 0,025$, в случае с идеальным теплоотводом величина деформации ниже, чем при теплоотводе, имеющем тепловое сопротивление $R_t = 5$ $^{\circ}\text{K}/\text{Вт}$. Тем более для диодов с тепловым сопротивлением зависящим от теплофизических и геометрических параметров.

Так как в арсениде галлия имеется четкая зависимость поведения электронов в электрическом поле от величины механической деформации [7], то представляет интерес количественная оценка влияния описанных выше термоупругих деформаций на некоторые характеристики диодов Ганна (например, пороговое напряжение $E_{\text{пор}}$).

В связи с отсутствием надежных данных по параметрам трехуровневой энергетической модели арсенида галлия [8], нами использовалась двухуровневая

модель, хорошо подтвержденная экспериментами по влиянию одноосного давления на пороговую напряженность поля [9]. Известно [7], что при сжатии центральный минимум зоны проводимости арсенида галлия поднимается на величину ΔE_r , а боковой минимум в направлении [100] опускается на величину ΔE_x , причем

$$\Delta E_r = \Xi \Delta V$$

$$\Delta E_x = \Xi d \Delta V + \Xi u \varepsilon_{11}$$

где $\Xi = -10,7$ эВ, $\Xi d = -5,1$ эВ, $\Xi u = 16,8$ эВ – константы деформационного потенциала для арсенида галлия, а $\Delta V = \Delta V = \varepsilon_{11} + \varepsilon_{22} + \varepsilon_{33}$ расширение объема арсенида галлия.

Следовательно, изменение энергетического зазора между долинами (L,X) определяется выражением

$$\Delta = \Delta E_x - \Delta E_r = \varepsilon_{zz} (\Xi d + \Xi u - \Xi) = 22,4 \varepsilon_{zz} \quad (6)$$

при $\Delta V = \varepsilon_{11} = \varepsilon_{zz}$.

С учетом определенных выше деформаций

$$\Delta = 22,4 \frac{1+\mu}{1-\mu} \alpha T_0 \exp\left(\frac{2PL}{\beta \pi D^2}\right) \quad (7)$$

Из экспериментальных данных и теоретических расчетов [11] разогрева электронов при гидростатическом сжатии, изменение относительного порогового поля может быть аппроксимировано выражением

$$\frac{E_{nop}(P_T)}{E_{nop}(0)} = 0,45 + 1,33\Delta \quad (8)$$

Тогда изменение относительного порогового поля за счет термоупругих деформаций дает такую температурную зависимость

$$\frac{E_{nop}(T)}{E_{nop}(0)} = 0,45 + 3,2 * 10^{-4} T^0 K \quad (9)$$

Полученная аппроксимация хорошо совпадает с данными, вытекающими из расчетов температурной зависимости дрейфовой скорости электронов $v(E)$ [10].

$$\frac{E_{nop}(T)}{E_{nop}(0)} = 0,85 + 4,7510^{-4} T^0 K \quad (10)$$

Изменение относительного порогового поля можно оценить используя формулу для $I(U)$ из К. Зегера [9], приравняв производную $dI/dU = 0$

$$\frac{E_{nop}}{E_{nop}^*} = \frac{r^* (r+1)(rg+1) (\Delta E_{2x} - \delta_{\Delta})}{(r^*+1)(r^*g+1)r \Delta E_{2x}}, \quad (11)$$

где - E_{nop}^* - пороговое поле с учетом деформации,

- δ_{Δ} - изменение зазора при деформации,

- $g = \frac{\mu_1}{\mu_2}$ - отношение подвижностей основного и бокового минимумов,

- $r = \frac{n_1}{n_2}$ - отношение концентраций, $r^* = \left(\frac{m_1^*}{m_2^*}\right)^{\frac{3}{2}} \exp - \frac{\Delta E_{2x} + \delta_{\Delta}}{k_B T_e}$

- m_1^*, m_2^* - эффективные массы электронов,

- k_B - постоянная Больцмана,

- T_e электронная температура.

Из расчетной зависимости дрейфовой скорости электронов от напряженности электрического поля без учета и с учетом термоупругих напряжений для ДГ со следующими параметрами $L=10$ мкм, $S = 6,25 \cdot 10^{-6}$ мкм², $n = 310^{15}$ см⁻³, $P=10$ Вт. ясно, что термоупругие напряжения снижают величину на 17%, что хорошо согласуется с экспериментальными данными.

Оценка влияния термоупругих деформаций на пороговое поле в диодах Ганна показывает необходимость их учета при анализе работы диодов в непрерывном режиме работы. Однако реальные термоупругие напряжения оказывают наиболее сложное влияние на характеристики диода из-за наличия радиальных составляющих деформации, а также деформаций, связанных с тепловым расширением теплоотвода.

Предложенный метод позволяет приближенно оценить величину термоупругих напряжений и их влияние на пороговое поле диодов Ганна и может быть полезен при анализе их реальных условий работы.

Список литературы:

1. Шаповал Л.Г. Юрченко Н.М., Юрченко В.И. Диоды Ганна из прошлого в будущее. //Электронная промышленность, 2014–, №1 –С.23-27.
2. Юрченко В.И Развитие датчиков СВЧ диапазона. //Современная электроника. 2010 –, №5, –С.2-3
3. Божков В.Г., Генеберг В.А., Куркан К.И., Перфильев В.И. Монолитные и квазимонолитные модули и устройства миллиметрового диапазона длин волн. //Электронная промышленность, 2001 – №5, – С.77-97.
4. Bravmen J. S. Eastmen L.F. Thermal effect of the operation of high average power Gunn devices. //IEEE trans ED– V. ED-17, – N9, –P.744.
5. Левинштейн М.Е., Пожела Ю.К., Шур М.С. // Эффект Ганна, М., Советское радио, 1975–, 252 стр.
6. Мелан Э., Паркус Г. Термоупругие напряжения, вызванные стационарными полями. М., Энергия, 1958–110 стр.
7. Полякова А.Л. Деформация полупроводников и полупроводниковых приборов. М., Энергия ,1979–53 стр.
8. Pozela J.K., Reclatis A.A. Diffusion coefficient of electron in GaAs. //SSE 1978– V.27–N11.P 34-37
9. Shyam M, Allen J., Rearson G. The transport properties of GaAs. //IEEE trans ED, 1966, – V. ED-13– N1– P. 63.
10. Ruch J. F., Fawcett W. Temperatures dependence of transport properties of GaAs by Mounte Carlo method. //J. Appl. Phys. 1970–V.41– N9– P.3843-3849.
11. Реклайтис А. Разогрев электронов в арсениде галлия при гидростатическом давлении. //ФТП–т.116–№1– С 158-161.
12. Зегер К. Физика полупроводников М. Мир. 1977–320 с.

ЭКОНОМИКА

СУЩНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Айвазян Я.С. – бакалавр 3 года обучения
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
(Калужский филиал),
Россия, г. Калуга

Аннотация

В статье представлена сущность международного финансового менеджмента, история формирования его как научной дисциплины.

Ключевые слова

Финансовый менеджмент, управление, международный финансовый менеджмент, контроль и регулирование международных денежных операций.

Международный финансовый менеджмент может рассматриваться в двояком аспекте:

1.Международный финансовый менеджмент - это практическая деятельность по управлению денежными потоками компании, осуществляющей международную экономическую деятельность.

2.Международный финансовый менеджмент - это область научного знания о методах и инструментах эффективного управления денежными потоками компании в условиях интернационализации ее хозяйственных связей.

Для того чтобы управленческие решения были эффективными, управленцы должны опираться на теоретические знания, владеть научной системой доказательств того, что разработка и принятие решений в области международного финансирования, международного инвестирования и международной операционной деятельности компании действительно обоснованы, взвешены и рациональны.

Как научная дисциплина международный финансовый менеджмент оформляется в самостоятельную область знания лишь в конце XX века.

Выступая системой теоретического знания о механизмах принятия международных финансовых решений, международный финансовый менеджмент опирается на методологические основы более общей научной дисциплины - финансового менеджмента, к каковым относятся:

- концепция денежных потоков;
- концепция временной стоимости денег;
- концепция риска и доходности;
- гипотеза об эффективности рынков;
- портфельная теория и модели ценообразования активов;
- теории структуры капитала и дивидендной политики.

В то же время, опираясь на эти методологические подходы при принятии управленческих решений, менеджмент компании должен учитывать как специфику деятельности самой компании, так и особенности внешней среды ее функционирования.

Что касается специфики деятельности компании, осуществляющей международную деятельность то предметом пристального внимания со стороны финансовых менеджеров должны стать факторы, которые влияют как на денежные потоки компании, так и на структуру и стоимость ее капитала, и на дивидендную политику. К этим факторам следует отнести:

- валютные курсы;
- инфляционные дифференциалы (разницы между национальной и иностранной инфляцией);
- международное налогообложение;
- валютные и страновые риски;
- особенности национальных и международных стандартов учета и отчетности.

Учет этих факторов позволяет правильно рассчитать и прогнозировать не только денежные потоки, которые генерирует финансовая, инвестиционная и операционная деятельности компании, но и затраты на капитал (ставку дисконтирования). В свою очередь, грамотный расчет этих составляющих лежит в основе принятия решений в области международного инвестирования, международных заимствований, а также в международных сделках по слияниям и поглощениям и оценки международного бизнеса.

К специфике деятельности компании следует также отнести то обстоятельство, что с формированием ТНК, образуется так называемый внутренний рынок капитала, который связан с движением инвестиций и займов между отдельными бизнес-единицами, входящими в структуру ТНК и функционирующими в разных юрисдикциях.

Принятие управленческих решений должно также опираться на знание менеджерами особенностей внешней среды функционирования международного бизнеса. Для осуществления международных инвестиций и международных займов менеджеры компании должны прибегать к международным рынкам капитала - международному валютному рынку, рынку еврокредитов, международному рынку акций. Выручка и затраты компаний, осуществляющих экспортно-импортную деятельность, будут находиться в зависимости от состояния соответствующих международных товарных рынков. Менеджеры должны мониторить и прогнозировать конъюнктуру этих разнообразных рынков. Помимо этого менеджмент компании должен знать механизмы взаимодействия с институтами и посредниками на этих рынках: банками, инвестиционными компаниями, биржами, консалтинговыми и рейтинговыми агентствами и пр.

Выход компаний на международные товарные рынки и международные рынки капитала, а также прямые зарубежные инвестиции имеет законодательную и нормативную регламентацию как со стороны национальных законодательных и исполнительных органов, так и международных организаций: ВТО (до этого именовалась ГАТТ - Генеральное соглашение по тарифам и торговле), МВФ - Международный валютный фонд, МБРР - Международный банк реконструкции и развития. Основное кредитное учреждение Всемирного банка. Международный банк реконструкции и развития — специализированное учреждение ООН, межгосударственный инвестиционный институт, учреждённый одновременно с МВФ в соответствии с решениями Международной валютно-финансовой конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 г. Соглашение о МБРР, являющееся одновременно и его уставом, официально вступило в силу в 1945 г., но банк начал функционировать с 1946 г. Местонахождение МБРР — Вашингтон.

ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) создана в 1989 г. Это межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет.

Особенности развития международного финансового менеджмента на современном этапе обусловлены следующими тенденциями:

1. Глобализация
2. Информатизация
3. Усложнение применяемых инструментов.

Список литературы:

1. Губанова Е.В., Орловцева О.М. Введение в международный финансовый менеджмент. Учебная программа для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" профиль "Финансовый менеджмент" очной формы обучения / Калуга, 2016. – 32 с.
2. Котелкин С.В. Международный финансовый менеджмент: Учебное пособие / С.В. Котелкин. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 605 с.
3. Черкасова Т.Н. Международный финансовый менеджмент: Учебное пособие / Т.Н. Черкасова. - М.: РГ-Пресс, 2013. - 77 с.
4. Ростова О.В., Ростова А.С., Родионова Е.С. Применение метода реальных опционов в управлении инновационными проектами //Управленческое консультирование. 2017. № 11 (107). С. 61-71.
5. Соколова И.С. Бюджетирование затрат в организации: аспекты амортизационной политики /Соколова И.С., Соловьева С.В.//В книге: Теоретико-методологические подходы к формированию системы устойчивого развития предприятий, комплексов, регионов монография. Пенза.- 2016.-С. 217-229.
6. Худякова, Т.А. Методологические подходы к формированию системы управления промышленным предприятием по критериями финансово-экономической устойчивости / Т.А. Худякова, А.В. Шмидт // Современные технологии управления. - 2014. - №8 (44). - С. 42 -47.

УПРАВЛЕНИЕ НАЦЕЛЕННОЕ НА СОЗДАНИЕ СТОИМОСТИ

Антонова Я.С. – бакалавр 3 года обучения
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
(Калужский филиал),
Россия, г. Калуга

Аннотация

В статье рассмотрена суть концепции управления стоимостью (VBM), которая заключается в том, что управление должно быть нацелено на обеспечение роста рыночной стоимости объекта, которым управляют, т. е. все устремления, аналитические методы и приемы менеджмента должны быть направлены на одну общую цель: максимизацию стоимости.

Ключевые слова

финансовый менеджмент, управление, подходы к оценке стоимости компании; управление, нацеленное на создание стоимости.

Основная цель, которую должны преследовать финансовые менеджеры в условиях современной парадигмы финансового управления, - VBM (Value Based Management) - это (управление, нацеленное на создание стоимости) выстраивание такой финансовой модели компании, которая способствовала бы росту ее стоимости.

Концепция управления стоимостью компании возникла в начале 80-х годов XX века как продукт стратегического и управленческого консалтинга. Истоки концепции

лежат в американской управленческой культуре. При этом в последние десятилетия принципы и методы VBM получили широкое распространение не только в американских корпорациях, но и нашли свое отражение в принципах и практике управления в компаниях Западной Европы, Канады, Японии, Австралии, а также ряда стран с развивающимся рынком капитала, таких как Турция, Бразилия, Индия и Китай. Основным катализатором развития VBM стали работы основателей двух консалтинговых компаний А. Рапппорта «Создание стоимости для акционеров» и Б. Стюарта «В поисках стоимости».

Термин «Value Based Management» впервые упоминается в 1994 году в книге «Императив стоимости», написанной Д. Мактаггартом, одним из основателей компании Marakon Associate, специализирующейся на оказании услуг в области стратегического и управленческого консалтинга.

Подход VBM или управление, нацеленное на создание стоимости основано на традиционных моделях Дюпона и дисконтированного денежного потока DCF. Из системы Дюпона взята идея предоставления финансового показателя как совокупности взаимосвязанных параметров, каждому из которых соответствует свой набор коэффициентов. Модель DCF позволяет учесть как прошлые, так и будущие денежные поступления и таким образом показывает риски, связанные с неопределенностью деятельности.

С началом внедрения идей стратегического менеджмента в практике отечественного бизнеса совпало появление стоимостной концепции в оценке эффективности управления. Почти параллельная адаптация данных направлений на российских предприятиях привела к различному пониманию их роли и сути в теоретических источниках и реальном бизнесе. Ряд авторов объясняет это тем, что «стиль управления в российских организациях существенно отличается от западноевропейского и американского, что в свою очередь влияет на порядок и последовательность внедрения управленческих нововведений». Поэтому отсутствие стратегического поведения на данном этапе в подавляющем числе компаний не помешало им начать внедрение принципов стоимостного подхода, что обусловило некоторую специфику управления, ориентированного на стоимость (VBM).

Особенности внедрения VBM в управление отмечают и у менеджеров предприятий в странах с более богатой историей развития рыночной экономики, но на других уровнях, так как российские предприятия значительно отстают в освоении управленческих методик от мировых стандартов (рис. 1).

Рис. 1. Этапы развития стратегического управления за рубежом и на российских предприятиях

Анализ особенностей модернизации управления российскими предприятиями на основе стоимостной концепции, масштаба внедрения VBM и уровня его освоения позволяет выделить несколько основных этапов его становления по критерию полноты его реализации в целях стратегического развития компаний:

- 1995–2000 гг. — начальный этап (распространение идей VBM смотри рис. ниже);
- 2000–2010 гг. — второй этап – популяризация концепции VBM;
- 2010 г. — по настоящий период — третий этап.

Согласно установкам современной теории управления коммерческое предприятие рассматривается как механизм создания стоимости, а целью функционирования предприятия является максимизация его стоимости как вида бизнеса. Признание этой цели потребовало пересмотра стратегических ориентиров, процессов управления, а также критериев оценки эффективности использования ресурсов, находящихся в распоряжении менеджеров компании, в соответствии с 3 модулями концепции управления, ориентированного на стоимость:

- Создание стоимости (Value Creating).
- Управление стоимостью (Management of Value).
- Оценка стоимости (Business Valuation).

Создание стоимости компании подразумевает деятельность по обеспечению роста величины собственного капитала и повышению благосостояния собственников компании. Технология создания стоимости формализует ответ на вопрос, как компания

может создать и/или увеличить стоимость.

Управление стоимостью. Чтобы управлять стоимостью, необходимо четко знать, какие именно параметры деятельности фактически определяют стоимость компании (бизнеса). Управление стоимостью компании рассматривается как целенаправленное изменение ее ключевых факторов, при этом немаловажным становится определение степени влияния каждого фактора. Можно утверждать, что для каждой компании существует один или несколько параметров – ключевых факторов стоимости, наиболее тесно с ней коррелирующих управление которыми приводит к созданию стоимости.

Оценка стоимости компании – представляет собой целенаправленный упорядоченный процесс определения величины стоимости объекта в денежном выражении с учетом влияющих на нее факторов в конкретный момент времени в условиях конкретного рынка.

Список литературы:

1. Теоретико-методологические подходы к формированию системы устойчивого развития предприятий, комплексов, регионов/Бондаренко В.В., Танина М.А., Юдина В.А., Кудинкин Р.С., Медушевская И.Е., Горячев Д.С., Мира Б.А., Полякова М.А., Вильгута О.Ф., Рудык Н.В., Губанова Е.В., Смолич Н.Г., Ушанова Н.А., Барбарская М.Н., Никишкина А.А., Пешкова К.С., Хорошилова Е.А., Гудович Г.К., Коротина Н.Ю., Ларкина А.А. и др. - Пенза, 2016. 508 с.

2. Волков Д.Л. Управление ценностью: показатели и модели оценки / Д.Л. Волков // Российский журнал менеджмента. - 2005. - №4. - Т. 3. - С. 67-76.

3. Назарова В.В., Бирюкова Д.С. Стоимостьные методы оценки эффективности менеджмента компании [Электронный ресурс] // URL: <http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/10991.pdf> (дата обращения 13.04.2018).

СУЩНОСТЬ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

Беляева Д.В. – бакалавр 3 года обучения
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
(Калужский филиал),
Россия, г. Калуга

Аннотация

В статье рассмотрена сущность процесса риск-менеджмента. Определены субъекты и объекты системы риск-менеджмента.

Ключевые слова

Риск-менеджмент, управление рисками, неопределенность, воздействие, система риск-менеджмента.

Анализ отечественной литературы продемонстрировал существование различных определений сущности понятия «риск-менеджмент», например:

– риск-менеджмент выступает как составной элемент системы управления на предприятии и представляет собой процесс подготовки и реализации мероприятий, цель которых – снижение опасности принятия ошибочных решений и уменьшение возможных негативных последствий нежелательного развития событий в ходе реализации принятых предпринимателем решений;

– риск-менеджмент – это наука и искусство управления риском, основанные на долгосрочном прогнозировании, стратегическом планировании, выработке обоснованной концепции и программы, адаптированной к неопределенности системы

предпринимательства, позволяющей не допускать или уменьшать неблагоприятное воздействие на результаты воспроизводства стохастических факторов и главное – получать в конечном счете высокий доход;

– риск-менеджмент – процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией;

– риск-менеджмент – поддержание баланса между ресурсами, людьми, целями в процессе достижения определенных риск-целей с использованием найденных в процессе риск-маркетинга конструктивных, технологических, организационных, финансовых инструментов;

– риск-менеджмент, как и любой менеджмент, должен включать планирование, мотивацию, организацию и контроль.

Тем не менее, большинство авторов сходится во мнении, что целью риск-менеджмента является в первую очередь уменьшение неблагоприятного воздействия, снижение потерь и т.д.

Что касается зарубежной литературы, то здесь авторы при определении целей риск-менеджмента делают акцент не на снижение возможных неблагоприятных последствий, потерь, а на получение выгоды, рост дохода.

В соответствии со стандартом управления рисками, разработанным совместно Институтом риск-менеджмента, Ассоциацией страховых и риск-менеджеров и Национальным форумом риск-менеджеров государственного сектора экономики (Великобритания), риск-менеджмент является центральной частью любого стратегического управления организации. Он представляет собой процесс, посредством которого организации систематически обращаются к рискам, свойственным их деятельности, с целью получения длительной выгоды в пределах каждого вида деятельности.

Зарубежные авторы в отличие от российских авторов при определении целей риск-менеджмента ведут речь о «создании, защите и росте богатства акционеров с помощью управления факторами неопределенности».

Однако как отечественные, так и зарубежные авторы сходятся во мнении, что особенность системы риск-менеджмента заключается в том, что, несмотря на актуальность проблем, решаемых посредством данной системы, она не может существовать как отдельный институт и должна быть интегрирована в общую систему менеджмента предприятия.

Система риск-менеджмента - это дополнительный инструмент постоянного совершенствования действующей системы менеджмента предприятия, направленный на повышение качества выполняемых работ и результативности системы менеджмента в целом.

Ключевыми элементами системы риск-менеджмента являются:

- объект системы риск-менеджмента (управляемая подсистема);
- субъект риск-менеджмента (управляющая подсистема);
- процесс управления рисками, определяющий воздействие субъекта на объект системы (рисунок 1).

Рис. 1. Ключевые элементы системы риск-менеджмента

Объект системы управления рисками – это риск, представляющий собой сочетание вероятности события и его последствий.

Объект управления риском - риск, рискованные вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами в процессе реализации риска. К экономическим отношениям относятся отношения между страхователем и страховщиком, заемщиком и кредитором, между предпринимателями-партнерами или конкурентами и т.п.

Субъекты системы риск-менеджмента - участники процесса управления рисками и различаются в зависимости от этапа указанного процесса.

Субъектами управления риском считаются:

1. в широком смысле слова - все руководители и специалисты организации;
2. в узком смысле слова - специальные группы людей (риск-менеджер, риск-инженер, риск-техник, специалист по страхованию, актуарий, аквизитор, андеррайтер и другие ответственные лица), которые посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляют целенаправленное функционирование объекта управления;

- отделы по управлению риском;
- отделы по рискованным капиталовложениям;
- сектор венчурных инвестиций;
- сектор страховых операций;
- группы по управлению риском и другие подобные структуры.

Таким образом, в целом управление риском представляет собой систему регулирования экономических, финансовых и других отношений, возникающих в условиях неопределенной хозяйственной ситуации. Оно предполагает комплекс мероприятий, направленных на: прогнозирование рискованных ситуаций в условиях неопределенности; обоснование отказа от риска; обоснование риска при определенных условиях; уменьшение риска путем определенных методов и приемов; нейтрализацию

риска до минимума; ликвидацию причин и последствий проявившихся рисков; адаптацию «обновленных» после кризиса организаций к изменившимся условиям; сохранение самой организации от банкротства.

Список литературы:

1. Амирова Э.Ф., Валиева Э.М., Экономическое развитие России: причины замедления и достижение устойчивого экономического роста // Сборник научных статей XIV Международной научно-практической конференции молодых учёных «Развитие территориальных социально-экономических систем: вопросы теории и практики». - Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2016. – С. 9-10.

2. Буньковский Д.В. Создание интегрированной системы менеджмента как инновационный проект на нефтехимическом предприятии / Д.В. Буньковский // Вопросы управления. - 2014. - № 1 (7). - С. 145-148.

3. Губанова Е.В. Оценка инвестиционных рисков при разработке инвестиционной стратегии // Вестник Воронежского института экономики и социального управления. - 2017. - № 3. - С. 28-34.

4. Ефимова, М.Г. Анализ влияния внешней среды на стоимость предприятия с позиции экономической устойчивости / М.Г. Ефимова, Т.А. Худякова // Экономика и менеджмент систем управления. - 2015. - Т. 16. - № 3. - С. 132-138.

5. Озорнина, Н.Н. Страхование техногенных рисков в лесном комплексе / Н.Н. Озорнина, Ю.М. Авдеев // В сборнике: Современное состояние и перспективы развития рынка страхования Материалы II Международной научно-практической конференции, приуроченной ко Дню страховщика. - 2017. - С. 73-75.

6. Попиков А.А. Минимизация рисков при выборе контрагента на основе использования теории игр // Вестник Воронежского института экономики и социального управления. - 2016. - № 4. - С. 46-51.

7. Ростова О.В. Методические подходы к созданию системы контроллинга в промышленной организации // Глобальный научный потенциал. - 2017. - № 2 (71). - С. 56-61.

СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Гарбер Ю.В. – бакалавр 3 года обучения
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
(Калужский филиал),
Россия, г. Калуга

Аннотация

В статье раскрыта экономическая сущность и определение термина «основные фонды», их классификация.

Ключевые слова

Основные фонды, основные средства, основной капитал, производство, производственные фонды.

Основные фонды — это часть производственных фондов, которая участвует в процессе производства длительное время, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость переносится на продукцию постепенно, по частям, по мере использования.

Основные средства — это выраженные в стоимостной форме основные фонды.

Следует отметить, что до сих пор нет единства в использовании терминов. Установленный в международной практике термин «основной капитал» по разному именуется и может называться основными фондами или основными средствами.

Основные фонды (основные средства, основной капитал) — это часть национального богатства. Они создаются в процессе производства, многократно используются в производстве (экономике) и постепенно (частями, путем амортизации) переносят свою стоимость на создаваемые продукты и услуги, не изменяя свою натурально-вещественную форму. Основные фонды являются важнейшим элементом национального богатства.

Основные фонды относятся к производственным активам, так как создаются и используются в процессе производства. К основным фондам относятся объекты, которые служат не менее года и стоимостью выше определенной величины, устанавливаемой в зависимости от динамики цен на продукцию фондосоздающих отраслей (К основным фондам относятся объекты, стоимость которых определяется в размере пятидесятикратной установленной законом минимальной месячной оплаты труда на дату их приобретения).

Сущность основных фондов: они вещественно воплощены в средствах труда; их стоимость по частям переносится на продукцию; они сохраняют натуральную форму длительное время по мере износа; возмещаются на основе амортизационных отчислений по истечении срока службы.

В процессе производства основные средства выполняют следующие функции:

1. непосредственно участвуют в процессе производства, оказывая различного рода воздействие на предметы труда (рабочие и силовые машины, оборудование и инструмент);
2. создают условия для осуществления производственного процесса (земельный участок, здания, сооружения);
3. обеспечивают хранение и перемещение предметов труда и информации (транспорт, производственный и хозяйственный инвентарь).

Структура основных средств отражает соотношение различных групп основных средств, объединенных по определенным признакам. Выделяют видовую структуру основных средств (отражает удельный вес каждой видовой группы в общей стоимости основных средств); технологическую структуру (отражает удельный вес различных подвидов внутри определенной группы основных средств, например удельный вес информационных машин в общей группе машин и оборудования). Для характеристики состояния основных средств большое значение имеет их возрастная структура. Возрастная структура характеризует удельный вес различных возрастных групп основных средств в общей их стоимости.

Для изучения состава основных фондов используются группировки по следующим признакам:

- по отраслям экономики — основные фонды отраслей, производящих товары и оказывающих услуги;
- по формам собственности — основные фонды, находящиеся в государственной, частной и других видах собственности;
- по системе участия в производственном процессе — основные фонды, непосредственно используемые в процессе производства продукции (работ, услуг), и бездействующие основные фонды, в том числе находящиеся в запасе, на консервации, в ремонте, на реконструкции; Основные производственные фонды в зависимости от степени их воздействия на предмет труда разделяют на активные и пассивные.
- по принадлежности — собственные и арендованные основные фонды;

- по территориальному признаку — основные фонды районов, республик, краев, областей и городов.

Согласно общероссийскому классификатору основные фонды подразделяются на материальные и нематериальные.

Материальные основные фонды включают: здания (кроме жилья), сооружения, жилища, машины и оборудование, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения, прочие основные фонды.

Под влиянием НТП, направлений экономической и амортизационной политики государства классификация основных фондов периодически пересматривается. Приведенная классификация материальных основных фондов конкретизируется для каждой отрасли экономики. То есть классификация основных фондов промышленности отличается от классификации основных фондов сельского хозяйства, а классификация ОФ сельского хозяйства отличается от классификации ОФ в строительстве.

Натурально-вещественная классификация основных фондов позволяет проанализировать изменение их структуры, определить долю активной и пассивной частей основных фондов. Отнесение того или иного вида основных фондов к активной или пассивной части зависит от специфики отраслевой деятельности. Обычно в пассивную часть основных фондов включаются здания и сооружения. Но в ряде отраслей, например в нефтяной и газовой промышленности, скважины (входящие в группу сооружений) относятся к активной части основных фондов.

Нематериальные основные фонды (нематериальные произведенные активы): расходы на разведку полезных ископаемых, компьютерное программное обеспечение и базы данных, оригинальные произведения развлекательного жанра, литературы и искусства, наукоемкие промышленные технологии, прочие нематериальные основные фонды, являющиеся объектами интеллектуальной собственности, использование которых ограничено установленными на них правами владения.

В основные фонды включаются не только действующие основные фонды, но и стоимость незавершенных объектов, которые переходят в таком состоянии от производителя в собственность пользователя или при их этапной оплате фактически профинансированы заказчиком. Следовательно, активы учитываются в составе основных фондов с момента перехода их в собственность владельца. В результате основные фонды увеличиваются на величину стоимости незавершенных произведенных материальных активов, т. е. на величину стоимости незавершенного производства оборудования (при длительном цикле производства) в части, оплаченной заказчиком, неустановленного оборудования, оплаченного заказчиком. К этой группе также относятся скот, молодняк, плантации многолетних насаждений, не достигших плодоносящего возраста, выращиваемых для неоднократного получения соответствующих продуктов, а также семьи пчел, птица и рыба, выращиваемые для производства продуктов животноводства и племенных целей.

Список литературы:

1. Актуальные направления инновационных преобразований в производственной сфере / И.С. Молчанова, З.Ю. Лукичева, Ю.Р. Осипов, А.Ю. Белянина, А.Ю. Белянина, Ю.М. Авдеев // В сборнике: Автоматизация и энергосбережение машиностроительного и металлургического производств, технология и надежность машин, приборов и оборудования Материалы восьмой Международной научно-технической конференции. - 2013. - С. 138-142.

2. Базилевич А.И., Бобков Л.В., Соколова И.С. и др. Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров/ под ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк.— М: Изд-во Проспект. 2014. — 424 с.

3. Губанова Е.В. Оптимизация структуры капитала организации // Вестник Воронежского института экономики и социального управления. - 2017. - № 1. - С. 19-24.

4. Майорова, А. В. Экспресс-диагностика финансового состояния организации/А. В. Майорова, Е. В. Губанова // Информатика, математическое моделирование, экономика: сб. науч. ст. по итогам V Междунар. науч.-практ. конф. - Смоленск, 2015. - С. 221-226.

СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ

Грачева Ю.В. – бакалавр 3 года обучения
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
(Калужский филиал),
Россия, г. Калуга

Аннотация

В статье раскрыта сущность и содержание финансового планирования на уровне коммерческих организаций.

Ключевые слова

Финансовое планирование, план, финансовый план, платежный календарь, финансовая политика.

Важнейшим элементом предпринимательской хозяйственной деятельности и управления организацией является планирование, в том числе и финансовое.

Финансовое планирование – это процесс разработки системы финансовых планов и показателей по обеспечению организации необходимыми финансовыми ресурсами и повышению эффективности ее деятельности в предстоящем периоде. Финансовое планирование является важным элементом корпоративного планового процесса. Каждый менеджер, независимо от своих функциональных интересов, должен быть знаком с механикой и смыслом выполнения и контроля финансовых планов, по крайней мере, настолько, насколько это касается его деятельности

Финансовое планирование должно быть направлено на достижение следующих целей:

1. Определение объема предполагаемых поступлений денежных ресурсов исходя из намечаемого объема производства.

2. Определение возможностей реализации продукции с учетом заключаемых договоров и конъюнктуры рынка.

3. Обоснование предполагаемых расходов на соответствующий период.

4. Установление оптимальных пропорций в распределении финансовых ресурсов.

5. Определение результативности каждой крупной хозяйственной и финансовой операции с точки зрения конечных финансовых результатов.

6. Обоснования на короткие периоды равновесия поступления денежных средств и их расходования для обеспечения платежеспособности компании, ее устойчивого финансового положения.

Принципы финансового планирования определяют характер и содержание этого вида управленческой деятельности организации. Общеизвестными являются

следующие принципы финансового планирования в организации:

- Финансовое соотношение сроков (золотое банковское правило) – получение и использование средств должно происходить в установленные сроки. Капитальные вложения на длительный срок целесообразно финансировать за счет долгосрочных заемных средств.

- Платежеспособность – финансовое планирование должно обеспечивать платежеспособность организации на всех этапах деятельности.

- Оптимальность капитальных вложений – для капитальных вложений необходимо выбирать самые дешевые способы финансирования (например финансовый лизинг). Привлекать кредиты банков выгодно лишь в том случае, если обеспечивается действие эффекта финансового рычага.

- Сбалансированность рисков – наиболее рискованные долгосрочные инвестиции целесообразно финансировать за счет собственных источников.

- Соответствие условий и потребностей рынка – для организации необходимо учитывать конъюнктуру рынка, реальный спрос на производимую продукцию и возможную реакцию на изменение на рынке.

- Предельная рентабельность – целесообразно выбирать те объекты и направления инвестирования, которые обеспечивают максимальную (предельную) рентабельность.

Существуют определенные проблемы, которые призвано решать финансовое планирование:

1. Обеспечение финансовыми ресурсами производственно-хозяйственной деятельности организации

2. Увеличение размера прибыли, повышение показателей рентабельности

3. Обеспечение реальной сбалансированности планируемых доходов и расходов организации

4. Определение финансовых взаимоотношений с бюджетами, банками и т.д.

5. Контроль за финансовым состоянием и платежеспособностью организации

В финансовом планировании используется ряд методов планирования финансовых показателей: расчетно-аналитический, метод оптимизации плановых решений, балансовый, нормативный, метод экономико-математического моделирования.

Систему финансового планирования в организации можно разделить на 3 составляющие:

- а) разработка финансовой стратегии предприятия (или перспективное планирование);

- б) текущее финансовое планирование;

- в) оперативное финансовое планирование.

Система текущего планирования финансовой деятельности фирмы основывается на разработанной финансовой стратегии и финансовой политике по отдельным аспектам финансовой деятельности. Основным документом текущего финансового планирования является баланс доходов и расходов. При разработке текущего финансового плана необходимо исходить из целей финансового планирования на предстоящий год и решать задачи. Балансировка доходов и расходов достигается как регулированием расходов, так и оптимизацией размера и состава заемных средств. Разработка текущего финансового плана должна быть ориентирована на обеспечение финансовой устойчивости организации. В дополнение к балансу доходов и расходов целесообразно составлять шахматную таблицу (матричный баланс), в которой определяются источники финансирования по каждой статье планируемых расходов.

Оперативное планирование, которое дополняет текущее. Это связано с тем, что

финансирование плановых мероприятий должно осуществляться за счет заработанных предприятием средств, что требует повседневного эффективного контроля за формированием и использованием финансовых ресурсов. Оно заключается в разработке платежного календаря, детализирующего на квартал, месяц текущий план финансовый план. Платежный календарь служит средством ранней диагностики финансового состояния, помогает поддерживать платежеспособность организации, помогает поддерживать платежеспособность организации, вовремя привлекать краткосрочные заемные средства для покрытия разрыва времени поступлений и перечислений средств.

Платежный календарь составляется на месяц с подекадной разбивкой. В рамках оперативного планирования составляется кассовый план организации. Он отражает поступление и выплаты наличных денежных средств через кассу. Кассовый план разрабатывается на квартал и отражает предполагаемые выплаты по фонду заработной платы, фонду потребления и прочие выплаты и поступления наличных денег.

Список литературы:

1. Буньковский Д.В. Формирование системы менеджмента качества в предпринимательском проекте/ Д.В. Буньковский // Вестник НГИЭИ. - 2016. - № 7 (62). - С. 22-31.

2. Губанова Е.В. Сущность стратегического планирования в компании. В сборнике: Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты Сборник материалов II Международной научно-практической конференции. Западно-Сибирский научный центр. - 2016. - С. 316-319.

3. Губанова Е.В. Экономическая эффективность совершенствования внутрифирменного планирования в деятельности организации. В сборнике: Наука, образование и духовность в контексте концепции устойчивого развития сборник научных трудов: материалы всероссийской научно-практической конференции. Ухтинский государственный технический университет. - 2016. - С. 56-60.

4. Ростова О.В. Бюджетирование как инструмент контроллинга. В сборнике: Стратегическое управление организациями: современные технологии 2017. С. 364-371.

5. Финансовое планирование и прогнозирование: учеб. пособие / [Е.А. Разумовская, М.С. Шуклин, В. И. Баженова, Е.С. Панфилова] ; под общ. ред. Е.А. Разумовской; М-во образования и науки Российской Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. — 284 с.

6. Худякова Т.А. Роль контроллинга при управлении устойчивостью промышленного предприятия / Т.А. Худякова //Международная научно-практическая конференция «Инновационное развитие современной науки: сборник статей». - Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. - С. 293-295.

ВИДЫ СИНЕРГИЗМА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Порезанова Е.В. - доцент, кандидат экономических наук
Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н. Г. Чернышевского,
Россия, г. Саратов

Аннотация

В статье рассмотрены виды синергизма в экономике и особенности проявления синергетических эффектов в современных условиях. Отмечается взаимосвязь синергии с взаимодействием в экономической системе. Подчеркиваются преимущества и ограничения синергетических эффектов в функционировании экономики России.

Ключевые слова

Синергизм, синергетический эффект, взаимодействие, ресинергизм, десинергизм, гиперсинергизм.

Важную роль в экономике играют синергетические эффекты. Родоначальник теории синергетики И. Ансофф выделяет следующие виды синергетических эффектов [1]: торговые, связанные с торгово-распределительными отношениями; операционные, связанные с производственно-техническими и кадрово-финансовыми направлениями функционирования предприятий; инвестиционные, предполагающие инвестиционные пути развития предприятий и управленческие, проявляющиеся в использовании новых методов и инструментов менеджмента, а также выступающие интегрированным результатом деятельности предприятий.

Однако, на наш взгляд, можно выделить и другие виды синергизма. Синергию можно определить как своего рода кооперацию, взаимосвязанные и координированные действия, которые способны проявляться в форме стратегического партнерства, взаимовыгодного сотрудничества, слияния и кооперативного взаимодействия. Исходя из того, что синергия связана с взаимодействием, синергетические эффекты могут быть взаимодействующими, взаимодополняемыми и не взаимодействующими, которые, в свою очередь, могут не оказывать никакого влияния на процессы в экономической системе, а могут приводить к противодействующим последствиям. Это предположение стало возможным благодаря тому, что в результате сочетания, интеграции отдельных частей в единую систему, получения системного эффекта и возникновения новых качеств системы, образуются [2, с.17]:

- 1) более сложные системы из менее сложных систем, вступивших во взаимодействие первоначально;
- 2) возможно существенное изменение свойств взаимодействующих систем, вплоть до исчезновения их и возникновения на этой основе новых;
- 3) путем поглощения одной системой другой может произойти количественный рост и качественное изменение первой системы;
- 4) возможно исчезновение обеих сторон взаимодействия в результате «катастрофического» их превращения в одну или несколько новых систем;
- 5) взаимодействие может завершиться обособлением первоначально взаимодействующих систем без их существенных результирующих изменений.

Рассмотрим эти процессы подробнее. Действие и противодействие можно увидеть в конкурентных отношениях в условиях рынка, а также в действиях государства, направленных не на стимулирование производства, например, повышение ставки кредита для предприятий, повышение налогов, взносов на социальное страхование работников и др. Действие, как взаимодополнение, можно увидеть в

оптимизации структуры производства, единой синхронизации производственных процессов в разных отраслях, симбиозе действий государства и хозяйствующих субъектов в форме частно - государственного партнерства и др.

С точки зрения взаимодействия, можно выделить гиперсинергизм, оптимальный синергизм и десинергизм, который может превратиться в ресинергизм. Рассмотрим подробнее эти виды синергизма. Гиперсинергизм представляет собой слишком увеличенный синергический эффект, гипертрофированный, который приведет к революционному изменению в системе, или, наоборот, будет способствовать развалу системы. Оптимальный синергизм – идеальное сочетание частей системы, приводящее к оптимальному результату, к эффективной работе системы. Оптимальный синергизм – это высокая эффективность деятельности субъектов экономики в результате появления новых качественных экономических отношений, оптимизации экономических интересов разных групп, лиц и субъектов экономики. В конечном счете, это ведет к количественному и качественному росту экономики страны.

Десинергизм предполагает негативные взаимодействия элементов системы, приводящие к дестабилизации экономической деятельности. Ресинергизм представляет собой обратный синергизм, то есть, ситуацию, когда происходит уменьшение синергетического эффекта, вплоть до нулевого значения. Может возникать и ухудшение параметров функционирования системы, вплоть до ее развала.

Если рассматривать эти виды синергизма с позиции прогрессивности, то возникают прогрессивные синергетические эффекты в экономике, то есть гиперсинергизм и оптимальный синергизм. Можно выделить нейтральные синергетические эффекты, приводящие к десинергизму, а также регрессивные синергетические эффекты, предполагающие ресинергизм.

Можно предположить, что гиперсинергизм, десинергизм и ресинергизм представляют собой асинергизм, то есть, возникновение асинхронности во взаимодействии экономических агентов. А, исходя из перекосов в экономическом развитии страны, можно предположить, что существует закон асимметричности развития экономики. Исследуя деформацию экономических отношений в России, можно сформулировать закон асинергетичности отношений, имеющий разные векторы реализации и различные последствия функционирования данного закона. Такими последствиями могут быть: замедление экономического развития, снижение уровня жизни, повышение уровня концентрации в экономике, увеличение монополистических образований, угроза экономической и социальной безопасности страны.

Примерами этого выступают разные этапы развития экономики России. Так, в условиях административно-командной экономики существовал гиперсинергизм, то есть гипертрофированный синергетический эффект, который выражался в деформации отдельных частей экономической системы. Десинергизм проявлялся и в директивной экономике, и в переходной экономике, и в современных условиях заметно действие дестабилизирующих факторов на развитие экономики, проявляющееся в разрыве экономических связей между предприятиями, откате от рыночных отношений и наличии бартерных сделок (в переходной экономике). В современных условиях десинергизм проявляется в наличии административных барьеров, высоких транзакционных издержек, не ритмичной работе предприятий, угрозе их банкротства, зачастую из-за не эффективного менеджмента и маркетинга. Речь идет о внутренних и внешних вызовах развития экономики России. О снижении синергетических эффектов в современной экономике свидетельствует то, что в сегодняшних условиях производственные мощности недозагружены, сырьевая база позволяет увеличить выпуск продукции в несколько раз. Другими проявлениями снижения синергии в сегодняшней экономике выступают: высокий уровень износа оборудования, низкий

коэффициент обновления основного капитала, малая доля инновационной продукции, небольшой процент внедрения инноваций в производство.

Ресинергизм возможен в условиях полного разрыва экономических связей между хозяйствующими субъектами, или частичного разрыва связей, сочетающихся с непродуманной, неэффективной экономической политикой, а также в условиях деградации экономики. Ресинергетические эффекты могут привести не только к деформации, но и к развалу экономической системы, особенно, если экономика деструкционного, или псевдомодернизационного типа. Это видно на примере развития некоторых отраслей нашей экономики: химической отрасли, самолетостроения, легкой промышленности и других. В этих отраслях объемы производства низкие, не увеличиваются, а некоторые отрасли, например, самолетостроение, нужно возрождать практически с нуля.

Еще одним примером ресинергизма будут выступать отношения между производителями и посредниками, которые имеют в экономике России гипертрофированные формы. Это видно из преобладающей роли посредников над производителями, можно сказать, что российская экономика в современных условиях – это экономика посредников, которые диктуют свои условия производителям товаров. В данном случае происходит злоупотребление своей экономической властью: посредники ущемляют права производителей, диктуя условия поставки товаров, цены на товары. Эти цены не отражают реальные потребности, уровень платежеспособности населения и завышены в несколько раз, по отношению к себестоимости продукции. При этом имеет место асимметрия взаимодействия самих посредников и производителей товаров в России [3, с. 216].

Таким образом, в современных условиях образуются различные виды синергетических эффектов, которые могут оказать на развитие экономики России, как негативное, так и позитивное воздействие. Эти обозначенные виды синергизма необходимо глубоко исследовать и выявлять их специфику, закономерности проявления и противоречия их образования и функционирования.

Список литературы:

1. Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия [Текст] / И. Ансофф. - СПб: Питер, 2010. - 155 с.
2. Порезанова, Е.В. Взаимодействие стабильных и динамичных структур экономики России [Текст] / Е.В. Порезанова. - Саратов: ООО Изд-во «Научная книга», 2009. - 93 с.
3. Порезанова, Е.В. Взаимодействие экономических структур - условие развития НТП / Е.В. Порезанова. - в сб. науч. ст. «Научно-технический прогресс: актуальные и перспективные направления будущего».- Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018.- Кемерово: ЗапСибНЦ, в 2-х т. Т. 2., 2018. С. 215- 217.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ

Пронина А.М., д.э.н, профессор кафедры экономических и учетных дисциплин
Емонакова Н.А, преподаватель кафедры экономических и учетных дисциплин БО ВО
«Сургутский государственный университет»,
Россия, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Аннотация

Особенности современного развития экономических систем характеризуются изменением характера конкуренции, а значит и изменением механизма управления. Лучший зарубежный опыт свидетельствует о росте конкурентоспособности посредством перехода на инновационный путь развития, т.е. к лидерству в области инноваций. Основной целью современных научных исследований является определение влияния инноваций на социально-экономическое развитие административно-территориальных образований, предприятий, поэтому целесообразно рассматривать его как экономическую категорию и обратиться к истории развития теории инноваций. Инновационную деятельность следует понимать как процесс разработки, внедрения, производства, коммерциализации и распространения инноваций.

Ключевые слова

Инновации, ресурсы, теория управления.

Одним из ключевых факторов, влияющих на развитие инноваций в Российской Федерации, является наиболее широкое использование в различных областях, включая экономический и инновационный потенциал. Эффективность его использования определяет конкурентоспособность региона, предприятия, его развитие, основанное на генерации и внедрении инновационных идей. Чтобы определить и упорядочить точки зрения, категория «инновационный потенциал» рассматривалась нами с точки зрения наличия определенных ресурсов и трех подходов, описанных ниже.

Первый подход связан с наличием параллели инновационного потенциала с научно-техническим потенциалом.

Второй подход основан на представлении инновационного потенциала в виде набора ресурсов, необходимых для осуществления инновационной деятельности. Использование этого подхода, по мнению авторов, не является полным, поскольку наличие достаточных ресурсов не является условием максимально полной реализации, новаторским потенциалом, поскольку существует ряд факторов, которые стимулируют и оказывают разрушительное влияние на новаторах.

Третий подход связан с наличием показателя готовности и способности хозяйствующего субъекта, системы для осуществления инновационной деятельности.

Факторы, замедляющие и стимулирующие разработку и внедрение инноваций, действуют на разных уровнях: глобальном, макро, мезо и микроуровне. Учитывая макро- и мезо- уровень, а именно развитие инновационной инфраструктуры, авторы пришли к выводу, что усилия по созданию особой экономической зоны, городов науки, технопарков и бизнес-инкубаторов способствовали устранению разрыва между наукой и реальным сектором экономики. В то же время переход от возможности к внедрению позволит эффективно использовать инновационный потенциал, поэтому он является определенным инструментом, направленным на улучшение прогресса в экономической системе. Инновационный потенциал определяется авторами как способность привлекать ресурсы с целью его инновационного развития. Перечень ресурсов включает:

Научные ресурсы. Этот вид ресурсов играет важную роль в процессе формирования инновационного потенциала и обеспечивает появление инноваций. Характеризуется как наличием научного персонала, так и организациями, занимающимися исследованиями и разработками. Ресурсная часть инновационного потенциала является основой и отражает потенциал инноваций.

Инновационные ресурсы. Этот вид ресурсов играет важную роль в процессе формирования инновационного потенциала и обеспечивает появление инноваций. Характеризуется как наличием научного персонала, так и организациями, занимающимися исследованиями и разработками.

В условиях рыночной конкуренции в инновационной сфере первостепенное значение приобретает приобретение новых навыков и умение генерировать новые идеи посредством их творческого применения. Решающим фактором в этом случае являются человеческие ресурсы, которые характеризуют предложение инновационного процесса кадровым ресурсам, связанным с созданием и распространением инноваций. Людские ресурсы в исследовании понимаются как потенциальный высококвалифицированный персонал, результатом которого будут инновации.

Технические ресурсы. Этот тип ресурсов характеризует техническую базу для воспроизведения инноваций и представляет собой средства производства. Говоря в форме материальной базы, этот фактор определяет структуру, масштаб и темпы инноваций. Техническое оборудование производства, используемые технологии, состояние основных производственных фондов (моральное и физическое ухудшение), система управления качеством на предприятиях, использование компьютерных технологий - все это напрямую определяет конкурентоспособность продукции и ее уникальность.

Финансовые ресурсы. Характеризуется наличием и адекватностью финансовых ресурсов для инноваций, реализация которых зачастую очень дорога, и возврат средств не всегда гарантируется. В этой связи своевременное и стабильное финансирование инновационной деятельности в полном объеме значительно увеличивает вероятность достижения положительного результата.

Коммуникационные ресурсы. В контексте глобализации и интенсификации информационных систем доступ к информации является важным фактором в развитии инновационной деятельности. Оперативный обмен информацией между элементами (участниками) инновационного процесса является обязательным связующим звеном в процессе появления инноваций.

Природные и энергетические ресурсы. Наличие или отсутствие природных и энергетических ресурсов является важным фактором, обеспечивающим материальную основу для развития инноваций. Развитие инновационных технологий в обрабатывающей промышленности и использование имеющихся ресурсов без затрат на дополнительные финансовые ресурсы для их приобретения значительно сокращают затраты, направленные на реализацию инновационного потенциала и повышение его эффективности.

Институциональные ресурсы. Задача государства, оказывающая решающее влияние на инновационный потенциал, заключается в определении правил реализации инновационной деятельности и создании благоприятного климата с целью общественного восприятия инноваций.

Инновационный климат - это набор внешних условий относительно новатора, практика коммерциализации, а также взаимодействие власти и частных структур. Организационные и управленческие ресурсы. Такого рода ресурсы можно определить как процесс установления взаимосвязи между новатором и научной областью, который генерирует прогрессивные идеи, а также с рынком, который потребляет готовый

продукт. Эти ресурсы характеризуются как эффективность текущей политики в области развития инновационной деятельности (в том числе наличие инновационной инфраструктуры). Здесь, по мнению авторов, стоит учитывать предпринимательский компонент как усилия предприятия по инициированию инновационной деятельности, которые связаны с определенным риском такой деятельности.

Эффективная часть. Этот компонент фиксирует конечный результат реализации имеющихся возможностей в виде реального инновационного продукта и является целевой характеристикой инновационного потенциала. На наш взгляд, повышение эффективности инноваций возможно за счет использования скрытых ресурсов и более полного использования существующих.

Потребители инноваций. Интегральным условием реализации инновационного потенциала является процесс сегментации потребителей, то есть способность общества воспринимать, поддерживать и поощрять инновации.

Становится очевидным, что появление новаторов будет чрезвычайно сложным в обществе, где участие в научной деятельности не считается престижным, а внедрение научно-технического прогресса будет связано со значительными трудностями. Учитывая структуру инновационного потенциала экономической системы (особенно в контексте национальной экономики), по мнению авторов, следует отметить, что, накапливая множество индивидуальных и корпоративных инновационных потенциалов, это является основой для формирования экономики инновационного типа.

Информация об уровне инновационного потенциала является ключом к принятию управленческих решений, поэтому становится актуальным решение проблемы теоретического обоснования, практического развития алгоритма и методов оценки инновационного потенциала экономических систем.

Список литературы:

1. Михайлов В. С. Теория управления. — Киев: Выща школа, Головное издательство, 1988.
2. Шевырев А.В. Технология творческого решения проблем. Книга первая. — Мышление и проблема. Психология творчества. — Белгород: «Крестьянское дело», 1995, С.42.
3. Поршнева, А.Г. Управление организацией / А.Г. Поршнева. — М.: ИНФР-М, 2010. — 737с.
4. Друкер, Питер Фердинанд Бизнес и инновации. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 432.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

Григоренко А.С. - студентка,
Научный руководитель – Попов В.В., д.ю.н.
ФГБОУ ВО «СГЮА»,
Россия, г. Саратов

Аннотация

В статье исследуется категория добросовестности в налоговой сфере. Анализируются понятие добросовестности налогоплательщика, а также на основе анализа судебной практики рассмотрены проблемы, связанные с применением норм права о презумпции добросовестности налогоплательщика. Сделан вывод о необходимости законодательного закрепления принципа добросовестности налогоплательщика как дополнительной правовой гарантии.

Ключевые слова

Добросовестность налогоплательщика, презумпция добросовестности, налоговые споры.

Категория «добросовестности» заняла значимое место во многих отраслях права, однако до настоящего времени ведутся споры относительно ее применения и содержания в налоговой сфере. Установление стабильной системы налогообложения обуславливает необходимость устранения неоднозначного понимания данной категории в налоговом праве. Гражданское законодательство раскрывает сущность добросовестности через термины злоупотребление правом, добросовестность и разумность действий (ст. 10 Гражданского кодекса РФ). Помимо этого добросовестность налогоплательщика раскрывается посредством термина «налоговая выгода» [1].

По общему правилу добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное [2]. Понятие «добросовестность» носит оценочный характер и при возникновении налоговых споров конкретизируется и индивидуализируется в процессе применения норм законодательства. Данная категория объективно не может иметь нормативной определенности, четкого, единообразного, предельно ясного содержания без привязки к поведению субъекта в конкретной жизненной ситуации [3, С. 58].

НК РФ закрепил, что все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу плательщиков налогов и (или) сборов (п. 7 ст. 3 НК РФ), тем самым раскрывая содержание «добросовестности». Добросовестность налогоплательщика предполагает, что налогоплательщик правильно исчислил сумму налога, правильно применил налоговые льготы, а также своевременно уплатил налог в соответствующий бюджет, если это не будет опровергнуто налоговым органом. Конституционный Суд РФ в Определении от 25 июля 2001 г. № 138-О также указал, что налоговый орган обязан доказать обнаружившуюся недобросовестность налогоплательщиков в порядке, установленном НК РФ [4]. При этом источники данных, которые могут использоваться могут быть самыми разными, но полученные факты должны быть убедительными [5]. Однако, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 26 июля 2016 года по делу № А14-9014/2013 пришел к следующему редкому выводу, что правоприменительные органы, в связи с

действием презумпции добросовестности, не вправе истолковывать данную категорию как возлагающую на налогоплательщиков дополнительные обязанности [6]. Таким образом, бремя опровержения правильности расчетов и своевременности исполнения налогового обязательства, и, как следствие, добросовестности налогоплательщика лежит на налоговом органе.

Указанная презумпция не означает, что налогоплательщик полностью освобождается от доказывания своей правоты [7]. Практика судов формируется исходя из специальных правил распределения обязанностей по доказыванию. Применительно к налоговым спорам такое правило предполагает, что бремя доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия акта налоговым органом, возлагается на него, что, однако, не исключает обязанности налогоплательщика доказать те обстоятельства, на которые он ссылается в обоснование своих возражений [8, С. 173]. На данное положение было обращено внимание в решении Арбитражного суда Челябинской области от 26 июля 2016 года по делу № А76-6295/2016, где указано: «обязанность доказывания обстоятельств, порождающих сомнения в добросовестности налогоплательщика, лежит на налоговом органе, а налогоплательщик, в свою очередь, обязан доказать, что указанные обстоятельства экономически оправданы, либо представить суду доказательства отсутствия данных обстоятельств» [9].

В 2014 году председатель Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам А. Макаров внес на рассмотрение палаты законопроект о дополнении НК РФ статьей 21.1, в которой, в частности, предлагалось определить понятие добросовестного и недобросовестного поведения налогоплательщика. Однако до настоящего времени предложения не нашли законодательного закрепления, что порождает противоречивую судебную практику рассмотрения подобных споров и необходимость дальнейшего обращения к разъяснениям высших судебных инстанций [10, С. 25.].

Таким образом, можно сделать вывод, что добросовестность налогоплательщика представляет собой презумпцию, которую необходимо доказывать. Критерии добросовестности определяются в рамках каждого конкретного дела, исходя из фактических обстоятельств, с учетом рекомендаций правоприменительных органов. Закрепление в Налоговом кодексе РФ принципа добросовестности налогоплательщика должно стать одним из условий предоставления дополнительных правовых гарантий, защиты от произвола и превышения должностных полномочий со стороны налоговых органов.

Список литературы:

1. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой льготы» [Текст] // Вестник ВАС РФ. - № 12. - 2006.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [Текст] // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2015. - № 8.
3. Винницкий Д.В. Добросовестность (*bona fides*) и злоупотребление правом в сфере налогообложения [Текст] // Бизнес, менеджмент и право. - 2004. - № 1. - С. 58–63.
4. Определение Конституционного Суда РФ от 25.07.2001 № 138-О "По ходатайству Министерства Российской Федерации по налогам и сборам о разъяснении Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 12 октября 1998 года по делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона Российской

Федерации "Об основах налоговой системы в Российской Федерации" [Текст] // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 32. - Ст. 3410.

5. Письмо ФНС России от 24.05.2011 № СА-4-9/8250 [Текст] // Официальные документы. - № 22. - 2011.

6. Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.07.2016 № 19АП-6351/2015 по делу № А14-9014/2013 [Электронный ресурс] // URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 25.04.2018).

7. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации». [Электронный ресурс] // URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 24.04.2018);

8. Ермаков А.Н., Захарьяшева И.Ю. Добросовестность налогоплательщика в правоприменительной практике [Текст] // Вестник СГЮА. - 2017. - № 3 (116). - С. 172-177.

9. Решение от 26 июля 2016 г. по делу № А76-6295/2016 [Электронный ресурс] // URL: <http://sudact.ru/arbitral/doc/5Mc0ceTBKwWC/> (дата обращения: 25.04.2018).

10. Попов В.В. Тришина Е.Г. Добросовестность налогоплательщика как условие правомерного поведения при уплате налогов (вопросы правоприменения). [Текст] // Налоги. - 2016. - № 6. - С. 25-28.

ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВОСУДИЯ

Дементьев Д.И. – магистрант юридического факультета
Дементьева И.В. - ст. преподаватель
Таганрогский институт управления и экономики,
Россия, г. Таганрог

Аннотация

В статье 53 Конституции Российской Федерации закреплена норма, устанавливающая ответственность государства перед гражданами за вред, причиненный правосудием. В настоящей статье рассмотрены основания и условия возмещения указанного вреда, а также выдвинуто предложение по усовершенствованию норм действующего законодательства, регламентирующего ответственность за вред, причиненный осуществлением правосудия.

Ключевые слова

Гражданско-правовая ответственность, возмещение вреда, вред, причиненный осуществлением правосудия.

В статье 53 Конституции Российской Федерации [1] закреплена норма, устанавливающая ответственность государства перед гражданами за вред, причиненный правосудием. Необходимо отметить, что данная норма распространяется на те случаи, когда причинителем вреда является государство, а потерпевшими – граждане и юридические лица. Реализация данного положения осуществляется в рамках различных видов судопроизводства.

В п.2 ст.1070 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [2] особо отмечены случаи привлечения к ответственности государства за причинение вреда при отправлении правосудия. Особенностью такой ответственности является тот факт, что вред возмещается только в том случае, когда имеет место вступивший в законную силу приговор суда, устанавливающий вину судьи.

Полагаем, что налицо явная непоследовательность законодателя в вопросах установления ответственности государства в рассматриваемой сфере. Так, согласно п.1 ст. 1070 ГК РФ [2] государство признает себя ответственным за вред, причиненный правосудием по уголовным делам, независимо от наличия вины судьи. Таким образом, очевиден факт, что все остальные случаи причинения вреда при отправлении правосудия требуют установления связи с деянием судьи, являющимся уголовно наказуемым. В указанном случае целесообразность закрепления данного правила вызывает определенные сомнения, поскольку противоречит конституционному принципу ответственности государства за вред, причиненный при осуществлении правосудия.

Согласно п.1 ст.1070 ГК РФ [2] в перечень незаконных действий включены незаконное осуждение, незаконное привлечение к уголовной ответственности, незаконное применение заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконное привлечение к административной ответственности в виде административного ареста, а также незаконное привлечение юридических лиц к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности. В связи с изложенным возникает вполне закономерный вопрос, почему же в указанный перечень не включены, например, такие действия, как незаконное задержание, незаконный привод, незаконное производство выемки или обыска, и многие другие действия, которыми может быть причинен не только имущественный, но и моральный вред гражданину? Поэтому, полагаем, что правильным будет решение указанного вопроса через отказ от закрепления исчерпывающего перечня незаконных действий правоохранительных органов и суда в действующем законодательстве. В связи с чем предлагаем изменить трактовку статьи 1070 ГК РФ [2], указав в ней, что «ответственность за вред, причиненный гражданам и юридическим лицам органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда наступает за любые незаконные действия названных органов».

Резюмируя изложенное, приходим к выводу, что законодателем действительно установлена ответственность государства за вред, который оно причинило гражданам и юридическим лицам путем вынесения правоохранительными и судебными органами незаконных актов, однако при реализации указанных норм на практике возникает ряд трудноразрешимых проблем. Так, используя внутригосударственные средства защиты, далеко не всегда удастся возместить лицу вред, причиненный нарушением закрепленного в Конституции РФ [1] права граждан на справедливое судебное разбирательство.

Список литературы:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. - 04.08.2014. - №31. - Ст. 4398.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 29.01.1996. - №5. – Ст. 410.

СПЕЦИФИКА И СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ЮРИСТА

Соловьева Е.А. – студентка юридического факультета
Низиньковская В.В. - ст. преподаватель
Таганрогский институт управления и экономики,
Россия, г. Таганрог

Аннотация

Человек является высшей ценностью, соблюдение его прав и свобод – основная цель профессиональной деятельности юристов, которую всегда сопровождают нравственные проблемы, возникающие из уголовных, административных и гражданских правоотношений. В настоящей статье рассмотрены специфика и особенности структуры профессиональной этики юриста.

Ключевые слова

Профессиональная этика, юрист, мораль, нравственность, справедливость, профессиональная деятельность.

Под профессиональной этикой принято понимать «учение о профессиональной морали, которая представляет собой исторически сложившуюся систему нравственных принципов, предписаний, заповедей и норм применительно к особенностям определенных профессий» [2, с.27].

Основоположниками профессиональной этики принято считать таких мыслителей древности, как Аристотель и Гиппократ. На ее становление повлияло разделение труда и выполнение людьми общественной трудовой функции. Необходимо отметить, что профессиональная этика складывалась в таких видах деятельности, которые были направлены на работу с людьми и отличались неповторимостью ситуаций, противоречий и трудностей, требующих обязательного преодоления. Полагаем, что именно по этой причине в этике используется термин «нравственность труда», под которым понимаются не только отношение работников к своей трудовой функции, но и особенности взаимоотношений, возникающих между всеми участниками такой деятельности.

В связи с тем, что профессиональная деятельность юристов носит общественно-полезный характер и подразумевает работу с людьми, специфичны и профессионально-нравственные требования, предъявляемые к юристам. С этой позиции профессиональная мораль юристов в нашей стране – это результат отражения общих принципов и норм морали и нравственности, которые, преломляясь, проявляются в их служебной деятельности, а также во внеслужебном поведении. Рассмотрим их особенность.

Во-первых, именно в рассматриваемой области нормы морали конкретно определены и максимально обязательны для соблюдения. Во-вторых, нормы профессиональной морали юристов установлены государством и имеют формальную определенность, то есть, предполагают юридическое оформление. В-третьих, несмотря на всю строгость и необходимость соответствия закону, действия юристов должны быть справедливыми, не должны унижать честь и человеческое достоинство, но, при этом, должны быть непримиримыми к нарушителям. В-четвертых, в отношениях профессиональных юристов необходим индивидуальный подход, а также внутренняя культура и такт. И, наконец, в-пятых, юристы, применяя право, должны ко всему подходить с точки зрения закона, абстрагировавшись от своих личных симпатий и антипатий. Указанные особенности в полной мере формируют профессиональную этику юриста и его нравственную культуру в целом.

Структуру профессиональной этики юриста составляют три элемента: нравственная деятельность и ее специфика; нравственные отношения в сфере права и его применения и особенности профессионально-нравственного сознания юристов-профессионалов. Первые два элемента по существу составляют объективную сторону профессиональной этики юриста, а третий элемент - субъективную.

Как известно, перед юристами стоят следующие задачи: обеспечивать личную безопасность индивидов; предупреждать и пресекать преступления, раскрывать их; охранять общественный правопорядок; оказывать помощь различным субъектам правоотношений (как коллективным, так и индивидуальным) при осуществлении ими своих прав и законных интересов. «Зачастую полученные результаты выполнения указанных задач зависят от моментов, которые не были известны заранее, поэтому они не всегда носят позитивный характер» [1, с.18], что объясняется следующими причинами:

- противоречивостью в вопросах взаимодействия субъективной, духовной и материальной сторон профессиональной деятельности юристов, существованием заметных расхождений в интересах и целях различных ее участников;

- недостаточностью финансовых средств, требующихся для надлежащего выполнения указанных выше задач;

- недобросовестностью юристов-профессионалов.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что критериями нравственности средств, используемых в профессиональной деятельности юристов, могут быть только законность, справедливость и нравственность.

Список литературы:

1. Малышева Г.Н. Профессиональная культура юриста: учебное пособие [Текст] / Г.Н. Малышева. — М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 128 с.

2. Сорокотягин, И. Н. Профессиональная этика юриста: учебник для бакалавриата и специалитета [Текст] / И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 262 с.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

Чемерисова К.А. – студентка факультета среднего профессионального образования

Дементьева И.В. - ст. преподаватель

Таганрогский институт управления и экономики,

Россия, г. Таганрог

Аннотация

Статья посвящена особенностям социальной защиты лиц без определенного места жительства в России. Автор рассматривает причинный комплекс появления лиц без определенного места жительства, а также существующие в России виды учреждений, осуществляющих социальную защиту рассматриваемой в настоящей статье категории лиц. Таким образом, в статье отражается современная картина социальной защиты лиц без определенного места жительства.

Ключевые слова

Социальная защита, лица без определенного места жительства, учреждения социальной защиты.

В последнее время в России возникла острая проблема, связанная с появлением значительного числа лиц без определённого места жительства, не имеющих постоянных средств к существованию, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством. Количество представителей указанной категории населения на 2017 год составило около 6 млн. человек. И этот показатель на сегодняшний день непрерывно растёт. Также путём статистических наблюдений был выявлен средний возраст лиц без определённого места жительства, который колеблется от 35 до 45 лет, причём количество мужчин (80%) во много раз превышает количество женщин (20%) [1]. Исследования свидетельствуют о том, что существует определённый слой населения, самостоятельно и осознано отдающий предпочтение именно данному образу жизни. Но в представленной статье хотелось бы обратить внимание на тот факт, что в нашей стране практически любой человек может попасть в экстремальные условия, которые против его воли приведут к проблеме отсутствия постоянного жилья.

Необходимо точно знать, что лица без определённого места жительства представляют собой группу населения, для которой характерно уклонение от общественно-полезного, производственного труда и отсутствие регистрации по месту жительства в качестве собственника, по договору найма или поднайма, а также договору аренды. Они не состоят на учете для получения жилого помещения в домах государственного или муниципального жилищного фонда. Как правило, данная группа населения утрачивает семейные и социальные связи.

Существует ряд причин возникновения лиц без определённого места жительства:

- социальные потрясения - валютный кризис в России 2014-2016 годов;
- стихийные бедствия - в стране за август 2017 года более 2840 домов были подтоплены, а природными пожарами уничтожено более 155 жилых домов;
- безработица, что приводит к отсутствию средств, необходимых для оплаты жилья - безработных в РФ на 2017 год около 4 млн. человек;
- мало доходность многих семей и отдельных граждан - установлен минимальный размер оплаты труда с 1 июля 2017 года в сумме 7800 рублей в месяц, что является недостаточным, так как прожиточный минимум за II квартал 2017 года на душу населения составил 10329 руб.;
- социальное здоровье общества - на психиатрическом учете в России состоят 1,67 млн. человек, а также склонных к наркомании официально зарегистрировано 600 тыс., но реальное количество около 6 млн., и злоупотребляющих алкоголем около 5 млн. человек;
- противоречивые отношения в семье, что выражено в регулярных конфликтах, недопонимании и игнорировании со стороны близких людей;
- нехватка доступного в материальном плане жилья - средняя стоимость одного квадратного метра жилого помещения по РФ на 2017 года составляет примерно 37200 руб.;
- положение лиц, вышедших из мест заключения - в России в местах лишения свободы находятся около 650 тыс. человек, каждый из которых может выйти на свободу и столкнуться с определённым рядом проблем [2].

Для осуществления социальной защиты лиц без определённого места жительства функционируют 4 типа следующих учреждений:

- дома ночного пребывания, где предоставляется бесплатный ночлег, оказывается медицинская помощь, проводится санитарная обработка, выдаются талоны на бесплатное питание, оказывается доврачебная помощь, а нуждающихся в специализированной помощи направляют в учреждения здравоохранения;
- специальные дома-интернаты для инвалидов и престарелых, являющиеся

медико-социальными учреждениями. Они предназначены для проживания в них граждан, нуждающихся в постоянном уходе, в бытовой и медицинской помощи;

- центры социальной адаптации, необходимые для трудоспособных лиц, освобожденных из мест лишения свободы, снятых с учета органов внутренних дел и задержанных за бродяжничество, решают вопросы бытового и психологического характера, оказывают помощь в трудоустройстве, проводят культурно-массовую работу и предупредительно-профилактические мероприятия;

- социальные гостиницы и приюты, которые дают возможность 10-суточного бесплатного проживания, а также получения необходимых консультаций по вопросам бытового и трудового устройства, а также пенсионного обеспечения.

Можно сделать вывод, что Россия направляет немалые усилия для решения проблем лиц без определенного места жительства в социальном, экономическом, правовом, медицинском и морально-этическом аспектах. Но, как показывает статистика, на данный момент этих мер не достаточно. Поэтому каждому гражданину важно осознать, что данная категория населения является частью нашей страны, и что любой может оказаться на их месте, а, следовательно, необходимо также общими усилиями предоставлять им помощь, создавая общественные и благотворительные организации.

Список литературы:

1. Институт проблем современного общества [Электронный ресурс]. URL: <http://www.i-pso.ru/> (дата обращения: 27.04.2018).

2. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gks.ru/> (дата обращения: 27.04.2018).

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ КАК ФОРМА УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Чемерисова К.А. – студентка факультета среднего профессионального образования

Дементьева И.В. - ст. преподаватель

Таганрогский институт управления и экономики,

Россия, г. Таганрог

Аннотация

Статья посвящена особенностям и порядку создания приемной семьи. Автор отмечает, что законодательство России должно быть направлено на создание оптимальных условий создания приемной семьи и передачи в нее ребенка, а также на соблюдение прав детей и их приемных родителей, ведь политика РФ ориентирована, в частности, на обеспечение государственной поддержки семьи и детства.

Ключевые слова

Дети, оставшиеся без попечения родителей, приемная семья, приемные родители.

Дети - будущее каждой страны и поэтому так важно, чтобы они росли, развивались, воспитывались в максимально достойных условиях, были окружены родительской заботой и поддержкой. Именно в такой среде подрастающее поколение с большей вероятностью сможет реализовать свой потенциал, а также направить усилия на совершенствование страны, на территории которой оно проживает. Может показаться, что семья есть у каждого, но, к сожалению, это далеко не так, о чем и будет рассказано в этом докладе. Федеральная служба государственной статистики сообщает,

что численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за 2016 - 2017 годы, составила 50 тысяч. Хотя количество указанных лиц регулярно сокращается, начиная с 2006 года, и, безусловно, этот факт является положительным [4].

Определим, кто же, согласно действующему законодательству, признается ребенком, оставшимся без попечения родителей. Так, согласно ст.1 ФЗ №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «детьми, оставшимися без попечения родителей, признаются лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, оставшиеся без попечения единственного либо обоих родителей, в связи с тем, что последние были лишены или ограничены в родительских правах, признаны судом безвестно отсутствующими, недееспособными полностью или частично, объявлены умершими, отбывают наказание в виде лишения свободы, находятся под стражей, уклоняются от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказались взять своих детей из образовательных, медицинских организаций и организаций, оказывающих социальные услуги, а также, если единственный родитель или оба родителя неизвестны» [3].

В случае наступления перечисленных обстоятельств существует возможность применения такой формы устройства детей, как приемная семья, которой признается опека или попечительство над ребенком, осуществляемые по договору о приемной семье, заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными родителями, на срок, указанный в этом договоре, что соответствует нормам главы 21 Семейного Кодекса РФ [1]. Приемными же родителями могут быть супруги, а также отдельные граждане, желающие принять ребенка или детей на воспитание. Лица, не состоящие в браке между собой, не могут быть приемными родителями одного и того же ребенка.

Порядок создания приемной семьи определяется Постановлением Правительства РФ №423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» [3], в котором отмечены важнейшие аспекты. Во-первых, приемная семья должна состоять не более, чем из 8 детей, при этом учитываются и родные, и усыновленные дети. Во-вторых, органы опеки и попечительства, решая вопрос о возможности лиц, желающих стать приемными родителями, должны учитывать их качества личности, состояние здоровья, способность исполнять обязанности по воспитанию ребенка, характер взаимоотношений между членами семьи, проживающими вместе с ними. Кроме того, органы опеки и попечительства предоставляют гражданам, изъявившим желание взять ребенка на воспитание, информацию о данном ребенке, и выдают направление, чтобы указанные граждане смогли посетить ребенка по месту его нахождения, а организация, под надзором которой находятся дети, ознакомливает их с личным делом ребенка и медицинским заключением о его здоровье. В-третьих, передавая на воспитание в приемную семью ребенка, органы опеки и попечительства должны учитывать его мнение, а если ребенку уже исполнилось десять лет, то передача допускается только при наличии его согласия. И, наконец, в-четвертых, дети, которые являются родственниками, должны передаваться в одну приемную семью. Исключение составляют случаи, когда их совместное воспитание невозможно.

Так как в Российской Федерации каждому гарантируется социальное обеспечение для воспитания детей, то и приемная семья должна быть защищена в данном плане. Поэтому конкретно закон Ростовской области №369-ЗС «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях» закрепляет размер ежемесячного

вознаграждения приемным родителям, которое составляет на 2018 год 8 107 рублей. Также в указанном нормативно-правовом акте определен размер ежемесячного денежного содержания каждого ребенка, воспитывающегося в приемной семье, который составил 9 836 рублей. Одной из мер социальной поддержки в данной области является и то, что при создании приемной семьи выплачивается единовременное пособие на обустройство в размере 30 000 рублей.

Итак, в настоящее время роль приемной семьи весьма велика, так как посредством нее возможно попробовать обеспечить ребенку, оставшемуся без попечения родителей, достойную жизнь, что не получится осуществить в организациях, под надзор которых помещают данных детей. Поэтому законодательство России должно быть направлено на создание оптимальных условий создания приемной семьи и передачи в нее ребенка, а также соблюдение прав детей и их приемных родителей, ведь политика РФ ориентирована в частности на обеспечение государственной поддержки семьи и детства.

Список литературы:

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Российская газета. 27.01.1996. №17.

2. Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» // Российская газета. 27.12.1996. №248.

3. Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 №423 (ред. от 30.12.2017) «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» // Российская газета. 27.05.2009. №94.

4. Официальный сайт федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: /http://www.gks.ru/ (дата обращения: 29.03.2018).

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Юдинцева А.В. – студентка факультета среднего профессионального образования
Дементьева И.В. - ст. преподаватель
Таганрогский институт управления и экономики,
Россия, г. Таганрог

Аннотация

По различным оценкам, в России проживают от 200 до 300 тысяч инвалидов. Одним из основных направлений социальной политики Российской Федерации является создание для лиц с ограниченными возможностями доступной среды в целях обеспечения равных с другими гражданами возможностей. Статья посвящена особенностям профессиональной реабилитации инвалидов в нашей стране.

Ключевые слова

Инвалид, профессиональная реабилитация, абилитация, индивидуальные программы.

Одним из основных направлений социальной политики Российской Федерации является создание для лиц с ограниченными возможностями доступной среды в целях обеспечения равных с другими гражданами возможностей. В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, на государства – участников возлагается обязанность обеспечить полное и эффективное вовлечение и включение инвалидов в общество, и

ключевую роль в этом процессе играет оказываемое содействие в адаптации к труду.

Под индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалидов понимают комплекс оптимальных для инвалидов мероприятий реабилитационного характера, которые включают в себя различные медицинские, профессиональные и иные реабилитационные меры, цель которых восстановить, компенсировать нарушенные функции организма, сформировать и восстановить, компенсировать способности инвалидов к выполнению ими определенного вида деятельности, а также объемы и порядок реализации указанных мер. Федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы для разработки индивидуальных программ реабилитации и абилитации в случае возникновения такой необходимости могут привлекаться организации, деятельность которых направлена на реабилитацию и абилитацию инвалидов. Порядок разработки и реализации индивидуальных программ по реабилитации и абилитации инвалидов определяется федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет функции в сфере выработки и реализации государственной политики, а также нормативного регулирования социальной защиты населения.

Главной задачей индивидуальной программы реабилитации является трудоустройство и обеспечение занятости инвалидов. Трудоустройство инвалидов – сложный, требующий детального рассмотрения вопрос, вместе с тем, имеющий важное значение в формировании устойчивого положительного восприятия обществом лиц с ограниченными возможностями здоровья, поскольку в процессе труда создаются предпосылки для существования и дальнейшего развития социума, и инвалиды могут внести свой вклад в развитие общества и государства.

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [3], неотъемлемой частью программы реабилитации является профессиональная реабилитация, которая состоит из профессиональной ориентации, профессионального образования, профессионально – производственной адаптации и трудоустройства.

Профессиональная реабилитация сама по себе требует комплексного подхода и включает в себя следующие элементы:

- определение профессиональных потенциальных возможностей инвалидов;
- проведение их профессиональной ориентации;
- осуществление профессиональной подготовки или переподготовки инвалидов;
- профессиональную адаптацию и рациональное трудоустройство.

Получение профессионального образования инвалидами крайне важно, но оно теряет смысл, если не сопровождается последующим трудоустройством. Необходимо оценивать и профессиональные потенциальные возможности инвалида с учетом имеющихся у него функциональных нарушений. Несмотря на попытки формирования индивидуальных программ реабилитации, данный вопрос остается наиболее слабо проработанным, а «трудоустройство», выдаваемые инвалидам, не только не способствуют, но зачастую препятствуют их последующему трудоустройству.

Одной из проблем в системе профессионального образования инвалидов является отсутствие у организаций, оказывающих образовательные услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья, статуса «реабилитационно-образовательных». В связи с чем, практически невозможно осуществление образовательного процесса с применением индивидуально ориентированных методик обучения, а главное, создает организационно-методические препятствия при осуществлении необходимого реабилитационного (медико-социального и психологического) сопровождения профессионального образования.

Согласно статье 218 Налогового кодекса «работник-инвалид имеет право на два

стандартных налоговых вычета: льготы на налог на доход физических лиц и единый социальный налог» [2]. Следует отметить, что, согласно п. 38 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса расходы, произведенные налогоплательщиком-организацией, где трудятся инвалиды, на цели их социальной защиты, учитываются в составе прочих расходов [2].

По результатам проведенного исследования можно увидеть, что на практике, к сожалению, работодатели неохотно хотят принимать на работу инвалидов. Об этом нам говорит статистика, за 2016 год только 25% инвалидов были трудоустроены в Ростовской Области, а в 2017 27% инвалидов получили работу.

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема профессиональной реабилитации требует реализации эффективной социальной политики государства с учетом выработанных мировым сообществом прогрессивных морально-этических норм, в соответствии с которыми инвалиды, как полноправные члены общества, имеют все права, присущие остальным гражданам страны, в том числе и право на труд.

Список литературы:

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом поправок от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW/ (дата обращения: 1.03.18).

2. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года №146-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_/ (дата обращения: 1.03.18).

3. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_/ (дата обращения: 1.03.18).

4. Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению государственной поддержки инвалидов» от 1 июля 1996 года №1011 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?> (дата обращения: 1.03.18).

Научное издание

**ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА**

Сборник материалов
V Международной научно – практической конференции

1 том

07 мая 2018 г.

В авторской редакции

Дата подписания к использованию / дата размещения на сайте
19.05.2018 г.

Объем издания в единицах измерения объема носителя,
занятого цифровой информацией
1 МБ

Комплектация издания
1 DVD-диск, без сопроводительной документации

Наименование и контактные данные юридического лица,
осуществившего запись на материальный носитель
*Общество с ограниченной ответственностью
«Западно-Сибирский научный центр»,
Тел.: +7(9994)-30-39-13*

ISBN 978-5-6040761-6-3

9 785604 076163

